

www.theisrc.com

ISRC 2022 ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ISRC 2022

17-18 Kasım 2022 Manisa , Türkiye

ÖZET BİLDİRİ KİTABI ABSTRACT BOOK

EDİTÖRLER: Doç. Dr. Serkan CURA
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR KONGRESİ
ISRC 2022

ÖZET BİLDİRİ KİTABI/ABSTRACT BOOK

17 -18 Kasım 2022 Manisa/Türkiye

EDITÖRLER: Doç. Dr. Serkan CURA, Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

TURKUAZ KONGRE YAYINLARI Kongre Özet ve
Tam Metin Kitap Dizisi:2022/1-15

ISBN-978-625-6379-32-9

Bu kitapta yer alan bildirimlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Editörler ve yayınevi yayınlanan bölümlerin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

TURKUAZ
Kongre Organizasyonu

**Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarçılık Yayıncılık Eğitim
Turizm ve Ticaret Limited Şirketi**

bilgi@turkuazkongre.com turkuazkongre@hotmail.com

ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ ISRC 2022

ÖZET BİLDİRİ
KİTABI/ABSTRACT BOOK

17- 18 Kasım 2022

Manisa /Türkiye

EDITÖRLER

Doç. Dr. Serkan CURA
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

TURKUAZ
Kongre Eğitim Yayıncılık

ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ **ISRC 2022**

ÖZET BİLDİRİ
KITABI/ABSTRACT BOOK
17- 18 Kasım 2022
Manisa /Türkiye

EDITÖRLER

Doç. Dr. Serkan CURA
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR KONGRESİ
ISRC 2022

KONGRE PROGRAMI

<	Session/Oturum 1
Moderator	Prof. Dr. Zaoming Ma mazaoming@126.com Dr. Frank Okai Larbi lof45@hotmail.com Doç. Dr. Deniz ZUNGÜN zungund@hotmail.com
Microsoft Teams Code	nr89u50
Date and Time	17.11.2022 (Türkiye Saati:11.00-13.45 China Time Zone:16.00-18.30)
Title	Authors
The development of pre-service teachers' critical thinking skills to enhance their teaching methods	Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com Zhao Chenxu School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1209143878@qq.com Gao Qianqian School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, China, gaoqianqian2000@gmail.com Jiang Wangwang School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 951609631@qq.com Xie Zitian School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China, 1624481234@qq.com Liu Jing School of Philosophy and Social Development, South China Normal University, Guangzhou, China, 2536502754@qq.com

<p>Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intention: Entrepreneurial Spirit and Perceived Behavior Control as Mediators</p>	<p>Xiuli Zhao Academy of Art and Design, Guangdong AIB Polytechnic, Guangzhou, Guangdong, China xlzhao@gdaib.edu.cn</p> <p>Xiongfei Chen School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China</p> <p>Ping Wang Center for Southeast Asia Culture and Education Studies, South China Normal University, Guangzhou, China; 24725531@qq.com</p> <p>Zaoming Ma College of Robotics, Guangdong Polytechnic of Science and Technology, Guangzhou, Guangdong, China; mazaoming@126.com</p> <p>Zhongwei Chen School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan, Hubei, China 2558093121@qq.com</p> <p>Libing Zhang Faculty of Education, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007, China zhanglibing@mails.cnu.edu.cn</p> <p>Xiaofei Chen Institute of International and Comparative Education, South China Normal University, Guangzhou, China; 20210426@m.scnu.edu.cn</p>
<p>Effects of critical thinking skills and moderators on numeracy-for-achievement among first-year students with low mathematics skills</p>	<p>Moses Ogunniran International and Comparative Education Beijing Normal University ogunniranmoses1985@yahoo.com</p> <p>Frank Okai LARBI Associate Researcher International and Comparative Education, South China Normal University Guangzhou, China lof45@hotmail.com</p>
<p>The Relationship between the Understanding of STEAM Education and Implementation Interest of pre-service teacher: the Mediating Role of Multidisciplinary Integration Thinking</p>	<p>Zheng Ziyang, School of History and Culture, South China Normal University 1015696085@qq.com</p> <p>Cui Yi, School of Philosophy and Social Development, South China Normal University 1721699324@qq.com</p> <p>Qu Ziqing, School of Geography, South China Normal University 979769947@qq.com</p> <p>Huang Shuting, School of Mathematics and Science, South China Normal University hst18928011366@163.com</p> <p>Feng Jingru, School of Life Sciences, South China Normal University 1434896271@qq.com</p>

<p>How Does the Home-School Cooperation Model Affect Secondary School Students' Sense of School Belonging? The Case of Guangya Middle School</p>	<p>Wenyi Li (Angel) South China Normal University 504268728@qq.com Lexin Jiang (Rosie) South China Normal University 2092380491@qq.com Simin Wu (Lemon) South China Normal University 742167180@qq.com Xianyi Chen (Amy) 1024502841@qq.com South China Normal University Xueen Gao (K) South China Normal University 1962172471@qq.com</p>
<p>Forest Education in China: The Perception and Willingness of Pre-service Teachers Utilizing Forest Teaching in Their Class</p>	<p>Ma Xue'er School of foreign study South China Normal University Guangzhou, China 381192931@qq.com Wu Zhiting School of geography South China Normal University Guangzhou, China 928822073@qq.com Zheng Hailin School of History and Culture South China Normal University Guangzhou, China 1163743909@qq.com Zhong Lin School of Fine Art South China Normal University Guangzhou, China 2502027311@qq.com Zhang Yini School of geography South China Normal University Guangzhou, China 819813973@qq.com</p>
<p>Another Introduction to Difference Equations And Another Story Of Hodja Nasreddin</p>	<p>Prof.Dr. URDALETOVA Anarkul Burganakovna Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com Prof. Dr. KYDYRALIEV Syrgak Kaparovich American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg Dr. BUROVA Elena Sergeevna American University of Central Asia, burova_e@auca.kg</p>
<p>Linear Difference Equations In Financial Calculations</p>	<p>Prof.Dr. URDALETOVA Anarkul Burganakovna Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com Prof. Dr. KYDYRALIEV Syrgak Kaparovich American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg Dr. BUROVA Elena Sergeevna American University of Central Asia, burova_e@auca.kg</p>
<p>Kazakistan'da Kültürel Mirasın Korunması ve "Kazakistan'ın Kutsal Topraklarının Coğrafyası" Projesi</p>	<p>Dr. Yerzhan ARGYNBAYEV Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi yerzhan.argynbayev@ayu.edu.kz Dr. Mukhtar AKHMETOVA Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü qazakhmetova@gmail.com</p>

	Session/Oturum 2
Moderator	Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA Florinaoana27@yahoo.com Doç. Dr. Deniz ZUNGUN zungund@hotmail.com
Microsoft Teams Code	ydz99fc
Date and Time	17.11.2022 (Türkiye Saati: 15.00-17.30) (Portugal Time Zone:12.00-15.30)
Title	Authors
Impact Of Reliable Managers' Knowledge Of Sustainable Development For Sustainable Activities In Manufacturing Enterprises	Assoc. Prof Ing. Emese TOKARČÍKOVÁ Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina tokarcik@uniza.sk Assoc. Prof. Ing. Mária ĐURISOVÁ, Ph.D Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, durisova@uniza.sk Ing. Patricia JANOŠOVÁ, Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina Patriacia.janosova@fri.uniza.sk
The Dynamic of Low-Density Territories and the importance of Territorial Marketing to support the Economic and Social Change	Prof. Dr. Teresa PAIVA Higher School of Technology and Management, CI&DEI, Polytechnic Institute of Guarda; NECE – Research Center in Business Sciences teresap@sapo.pt
A Friend in Need: Canada's Support for Ukraine during the 2022 War	Assistant Professor Rashed Chowdhury Manisa Celal Bayar University chowdhuryrashed@gmail.com
Global value chains, resource access and scales of attention: skillful coping in Madagascar's mud crab fishery	Frank Muttenter University of Lucerne Switzerland Senior Lecturer in Social Anthropology fmuttenter@gmail.com
eGovernment and Digital Public Services in European Union	Silviu BACALUM PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania silviubacalum@yahoo.com
Adaptive management in public administration. Literature review	Catalin Andrei MIHAILESCU PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania mihailescu.andrei@yahoo.com
Human Resource Management in Public Administration. Evidence from Romania	Daniel ZINICA PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania daniel.zinica23@gmail.com
Efficient Traffic Management – a Premise for Smart Cities Design	Marian MIHU PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania marian.mihu@focsani.info
The impact of RES investments in the Romanian economy	Cristina ANTOHI PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania Cristina.antohi@ugal.ro
IT strategic field of the Romanian economy?!	Ludmila Daniela MANEA Assoc. Ph.D., "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania Daniela.manea@ugal.ro
Of Health Care: The Neoliberal Simplifying Challenge In The Remaking Of The Health Care Sector	Doç. Dr. Buğra ÖZER Manisa Celal Bayar Üniversitesi bugraozcer@gmail.com Dr. Öğr. Üyesi Ashhan ÖZEL ÖZER Manisa Celal Bayar Üniversitesi ashlhan.oze@cbu.edu.tr

	Session/Oturum 3
Moderator	Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi serkan.cura@cbu.edu.tr Doç. Dr. Ömer Faruk Biçen Balıkesir Üniversitesi ofbicen@hotmail.com
Microsoft Teams Code	htkjt8
Date and Time	18.11.2022 10.00-12.30
Title	Authors
ERP Sistemlerinin İşletmenin Büyümesine Etkisi: Mikro Yazılım Örneği	Beza Özge KURT Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi bezaozgekurt1@gmail.com Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIVRAK Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi okivrak@bandirma.edu.tr
E7 Ülkeleri İçin Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği	Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ Gaziantep Üniversitesi erhanakardeniz@hotmail.com
Fürüzan'ın 47'liler Romanında İktisadi Düşünceler Tarihinden İzler	Arş. Gör. Fatin Şevki BULUT MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ fatinsevkibulut@gmail.com
Mülteciler ve Ekonomik Performans İlişkisi: En Çok Mülteci Kabul Eden Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme	Doç. Dr. Ömer Faruk Biçen Balıkesir Üniversitesi ofbicen@hotmail.com Doç. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi necati.coban@gop.edu.tr
Çevre Hakkı ve Çevre Etiği	Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER Bartın Üniversitesi mkayaer@bartin.edu.tr
Gelir Dağılımı Adaletsizliği ile Mücadelede Verginin Rolü: Gelir Vergisi Örneği	Bilim Uzmanı Anıl ALPARSLAN Karşıyaka Bağımsız Denetim A.Ş. anil.alparslan@hotmail.com Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi serkan.cura@cbu.edu.tr
Türkiye'de Yaşanan Doğal Afetlerin Sigorta Sektöründeki Hisse Senetlerinin Getirilerine Etkisi: Borsa İstanbul Kapsamında Bir Olay Analizi	Doç. Dr. Faruk DAYI Kastamonu Üniversitesi fdayi@kastamonu.edu.tr Semih KAYA Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı semih4718@gmail.com
Türkiye'de Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasının Modern Hazine Nakit Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi Umut TEPEKULE Pamukkale Üniversitesi utepekule@pau.edu.tr
Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Tanjant Portföyün Belirlenmesi: BIST 30 Endeksinde Bir Uygulama	Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖNER Manisa Celal Bayar Üniversitesi metin.oner@cbu.edu.tr

	Session/Oturum 4
Moderatorlrtr	Prof. Dr. Ahmet UÇAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi ahmet.ucar@cbu.edu.tr Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tansoy@hotmail.com
Microsoft Teams Code	xzx94ib
Date and Time	18.11.2022-14.00-16.30
Title	Authors
Teknoparklarda Yer Alan Firmaların Sektörel Açından İncelenmesi	Öğr. Gör. Hatice BATMANTAŞ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi haticesertokbatmantas@gmail.com Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tansoy@hotmail.com
Ekonomik Krizler ve Finans Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme	Arş. Gör. Dr. Yunus SAVAŞ Bitlis Eren Üniversitesi yunusavas@outlook.com Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT Manisa Celal Bayar Üniversitesi coskun.cilbant@cbu.edu.tr
Çevre Konusunu İlgilendiren Bazı Önceliklerin Seçilmiş Bölge Planları Üzerinden İncelenmesi	Prof. Dr. Ahmet UÇAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi ahmet.ucar@cbu.edu.tr Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uluc.cagatay@adu.edu.tr
Emtia Piyasasında Takvim Anomalilerinin Varlığının Araştırılması: Altın ve Gümüş Üzerine Bir Çalışma	Sevda TERZİ İstanbul Üniversitesi sevda-terzi@hotmail.com Öğr. Gör. Ali ÇİLESİZ Kastamonu Üniversitesi acilesiz@kastamonu.edu.tr
Yatırım Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme	Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARSLAN Gaziantep Üniversitesi aharslan66@gmail.com
Türkiye Azerbaycan Dış Ticaret İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme	Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet BİLGE Manisa Celal Bayar Üniversitesi hurriyet.bilge@gmail.com Ali NURALIYEV Manisa Celal Bayar Üniversitesi alinuraliyev1998@gmail.com
Vergi Sisteminin Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi	Öğr. Gör. Burak KOÇ Kastamonu Üniversitesi burakkoc@kastamonu.edu.tr Öğr. Gör. Ali ÇİLESİZ Kastamonu Üniversitesi acilesiz@kastamonu.edu.tr
Küreselleşmenin Ekonomik ve Siyasal Boyutuyla İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi	Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Celal Bayar Üniversitesi rambunar@gmail.com

	Session/Oturum 5
Moderator	Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hamza.kahrیمان@adu.edu.tr Doç. Dr. Şaban ERTEKİN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi saban.erteğin@adu.edu.tr
Microsoft Teams Code	Cvguzyx
Date and Time	18.11.2022 17.00-19.00
Title	Authors
Bir Göç Politikası Aracı Olarak Dış Ticaret: Ürdün Mutabakatı Türkiye İçin Bir Model Olabilir Mi?	Arş. Gör. Mustafa GÜDER Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mustafa.guder@adu.edu.tr
Kamu Harcamaları ile Vergi Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi	Doç. Dr. Şaban ERTEKİN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi saban.erteğin@adu.edu.tr Doç. Dr. Elvan HAYAT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi elvan.hayat@adu.edu.tr
Thomas Pogge'un Küresel Kaynak Vergi Önerisi: Yoksulluğun Azaltılmasında Alternatif Bir Yöntem	Arş. Gör. Abdülhamid Özgün BİRKALAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ozgunbirkalan8@gmail.com Arş. Gör. Elyasa AKSOY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi elyasa.aksoy@gmail.com
Türkiye'de Sosyal Medya Platformlarında Yaşanan Bazı Vergilendirme Sorunları ve Çözümleri	Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hamza.kahrیمان@adu.edu.tr
Akhisar Kazasının Demografik Yapısı (1530-1575)	Doç. Dr. Kadir ADAMAZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi adamazkadir@hotmail.com
2010-2020 Yılları Arasında Türkiye'de Vatandaşlık Eğitimi ve Öğretimi Alanında Yapılmış Yüksek Lisans Tez Çalışmalarının Konu Alanı ve Metodolojik Olarak İncelenmesi	Rümeysanur ÇİFTÇİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi ciftcirumeysanur@gmail.com
19 ve 20. Yüzyıllarda Demografik Yapıdaki Değişimlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları	Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com
Milli İktisat Politikaları Kapsamında İş Bankası'nın Türk Sanayisinin Gelişmesindeki Katkısı	Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com
Vergi Uyuşmazlıklarını Azaltıcı Bir Yöntem Olarak "Davadan Vazgeçme"	Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi ramazanarmagan@sdu.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ARMAĞAN Manisa Celal Bayar Üniversitesi ayse.armagan@cbu.edu.tr
Enflasyon ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki; OECD Ülkeleri İçin Yayılma Etkisi	Doç. Dr. Şahin BULUT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr
Enflasyon ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki; OECD Ülkeleri İçin Yayılma Etkisi	Doç. Dr. Şahin BULUT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr

KONGRE BAŐKANLARI

Doç. Dr. Serkan CURA (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar University/TÜRKİYE)
Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas University)
Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din GalatiUniversityRomania)
Prof. Dr. Silvius STANCIU (UniversityDunarea de Jos din Galati/ROMANIA)
Prof. Dr. Ma ZAOMING (South China Normal University/ÇİN)
Prof. Dr. Mansur NUREDDİN (Uluslararası Vizyon University/MAKEDONYA)
Prof. Dr. Teresa PAIVA CPIRN-IPG- Center of Potential and Innovation of Natural Resources, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal
Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit University)
Doç.Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakistan)
Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar University)

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ/BİLİMSEL SEKRETARYA

Doç. Dr. Deniz ZUNGUN (ISRC Sosyal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)

İLETİŐİM

Email: bilgi@theisrc.com

HAKEM VE BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. CHEN (Sheng South China Normal University, Guangzhou, Çin)
Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas University)
Prof. Dr. Alzbeta KUCHARCIKOVA, PhD. (University of ZILINA/SLOVAKIA)
Prof. Dr. Deniz AYTAÇ (Hitit Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin ÇİVİ (University of New Brunswick-Canada)
Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din Galati University/Romania)
Prof. Dr. Haşım AKÇA (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Ma ZAOMING (South China Normal University, Çin)
Prof. Dr. Mansur NUREDDİN (Uluslararası Vizyon Üniversitesi/MAKEDONYA)
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammed KOÇAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KIRLI (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan ARMAGAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Saadettin PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabiha KILIÇ (Hitit Üniversitesi)
Prof. Dr. Sırrı ÇAM (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Silivus STANCIU (University Dunarea de Jos din Galati-Romania)
Prof. Dr. Syrgak KYDYRALİEV (American University of Central Asia/Kyrgyzstan)
Prof. Dr. Şaban ESEN (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Teresa PAIVA CPIRN-IPG- Center of Potential and Innovation of Natural Resources, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal
Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel YILMAZ (Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Âdem BABACAN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Alparslan UĞUR (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Akif KÖSE (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali YURDDAŞ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet TEKİN (Osman Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet UÇAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Cuma ERCAN (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Elşad YUSİFOV (Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi/AZERBAYCAN)
Doç. Dr. Jumali Kazimovich SHABANOV (Tashkent State Institute of Oriental Studies)
Doç. Dr. Hakan ARSLAN (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan BAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülay BEDİR (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakistan)
Doç. Dr. İbrahim ÇETİN (Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi)
Doç. Dr. İzzet YÜKSEK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ludmila MANEA (Dunarea de jos din Galati University/Romanya)
Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa TAYTAK (Uşak Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan KOÇ (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR (İzmir Demokrasi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN (Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Şahin BULUT (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Şaban ERTEKİN (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ (Çukurova Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İskender DEMİRBİLEK (Marmara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Handan GÜLER İPLİKÇİ (Manisa Celal Bayar
Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet BİLGE (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK (Gazi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Jean Andrei VASILE (Universitatea Petrol – Gaze din
Ploiești/Romanya).
Dr. Öğr. Üyesi Maria DURISOVA, PhD. (University of
ZILINA/SLOVAKIA)
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİÇİ (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Dr. Öğr. Grv. Tekmez KULU (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Frank Okai LARBİ (South China Normal University)

İÇİNDEKİLER

**THE DEVELOPMENT OF PRE-SERVICE TEACHERS'
CRITICAL THINKING SKILLS TO ENHANCE THEIR
TEACHING METHODS 1**

Frank Okai Larbi, Zhao Chenxu, Gao Qianqian,
Jiang Wangwang, Xie Zitian, Liu Jing

**ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND
ENTREPRENEURIAL INTENTION:
ENTREPRENEURIAL SPIRIT AND PERCEIVED
BEHAVIOR CONTROL AS MEDIATORS 2**

Xiuli Zhao, Xiongfei Chen, Ping Wang, Zaoming Ma, Zhongwei
Chen, Libing Zhang, Xiaofei Chen

**EFFECTS OF CRITICAL THINKING SKILLS AND
MODERATORS ON NUMERACY-FOR-ACHIEVEMENT
AMONG FIRST-YEAR STUDENTS WITH LOW
MATHEMATICS SKILLS 4**

Moses Ogunniran, Frank Okai Larbi

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNDERSTANDING
OF STEAM EDUCATION AND IMPLEMENTATION
INTEREST OF PRE-SERVICE TEACHER: THE MEDIATING
ROLE OF MULTIDISCIPLINARY
INTEGRATION THINKING 6**

Zheng Ziyang, Cui Yi, Qu Ziqing,
Huang Shuting, Feng Jingru

HOW DOES THE HOME-SCHOOL COOPERATION MODEL AFFECT SECONDARY SCHOOL STUDENTS' SENSE OF SCHOOL BELONGING? THE CASE OF GUANGYA MIDDLE SCHOOL8

Wenyi Li (Angel), Lexin Jiang (Rosie), Simin Wu (Lemon),
Xianyi Chen (Amy), Xueen Gao (K)

FOREST EDUCATION IN CHINA: THE PERCEPTION AND WILLINGNESS OF PRE-SERVICE TEACHERS UTILIZING FOREST TEACHING IN THEIR CLASS9

Ma Xue'er, Wu Zhiting, Zheng Hailin,
Zhong Lin, Zhang Yini

ANOTHER INTRODUCTION TO DIFFERENCE EQUATIONS AND ANOTHER STORY OF HODJA ASREDDIN11

Urdaletova Anarkul Burganakovna,
Kydyraliev Syrgak Kaparovich, Burova Elena Sergeevna

LINEAR DIFFERENCE EQUATIONS IN FINANCIAL CALCULATIONS13

Urdaletova Anarkul Burganakovna,
Kydyraliev Syrgak Kaparovich, Burova Elena Sergeevna

KAZAKİSTAN'DA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE "KAZAKİSTAN'IN KUTSAL TOPRAKLARININ COĞRAFYASI" PROJESİ15

Yerzhan Argynbayev, Akhmetova Mukhtar

IMPACT OF RELIABLE MANAGERS' KNOWLEDGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE ACTIVITIES IN MANUFACTURING ENTERPRISES18

Emese Tokarčíková, Mária Ďurišová, Patrícia Jánošová

**THE DYNAMIC OF LOW-DENSITY TERRITORIES AND
THE IMPORTANCE OF TERRITORIAL MARKETING
TOSUPPORT THE ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE 19**

Teresa Paiva

**A FRIEND IN NEED: CANADA’S SUPPORT FOR
UKRAINE DURING THE 2022 WAR 20**

Rashed Chowdhury

**GLOBAL VALUE CHAINS, RESOURCE ACCESS
AND SCALES OF ATTENTION: SKILLFUL COPING
IN MADAGASCAR’S MUD CRAB FISHERY 21**

Frank Muttенzer

**E-GOVERNMENT AND DIGITAL PUBLIC
SERVICES IN EUROPEAN UNION 23**

Silviu Bacalum

**ADAPTIVE MANAGEMENT IN PUBLIC
ADMINISTRATION. LITERATURE REVIEW 24**

Catalin Andrei Mihailescu

**HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC
ADMINISTRATION. EVIDENCE FROM ROMANIA 25**

Daniel Zinica

**EFFICIENT TRAFFIC MANAGEMENT –
A PREMISE FOR SMART CITIES DESIGN 26**

Marian Mihi

**THE IMPACT OF RES INVESTMENTS IN
THE ROMANIAN ECONOMY 27**

Cristina Antohi

**IT STRATEGIC FIELD OF
THE ROMANIAN ECONOMY?!28**

Ludmila Daniela Manea

**A CONTEMPORARY EVALUATION OF COMPLEXITY-
THEORY-BASED IMPLEMENTATION IN THE PUBLIC
PROVISION OF HEALTH CARE: THE NEOLIBERAL
SIMPLIFYING CHALLENGE IN THE REMAKING OF THE
HEALTH CARE SECTOR29**

Aslıhan Özel Özer, Buğra Özer

**ERP SİSTEMLERİNİN İŞLETMENİN BÜYÜMESİNE
ETKİSİ: MİKRO YAZILIM ÖRNEĞİ31**

Beyza Özge Kurt, Oğuzhan Kıvrak

**E7 ÜLKELERİ İÇİN ÇEVRESEL KUZNETS
EĞRİSİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ32**

Erhan Akardeniz

**FÜRÜZAN'IN 47'LİLER ROMANINDA
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİNDEN İZLER33**

Fatin Şevki Bulut

**MÜLTECİLER VE EKONOMİK PERFORMANS
İLİŞKİSİ: EN ÇOK MÜLTECİ KABUL EDEN
AVRUPA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.....35**

Ömer Faruk Biçen, Mustafa Necati Çoban

ÇEVRE HAKKI VE ÇEVRE ETİĞİ38

Mesut Kayaer

**GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ İLE MÜCADELEDE
VERGİNİN ROLÜ: GELİR VERGİSİ ÖRNEĞİ42**

Anıl Alparslan, Serkan Cura

TÜRKİYE’DE YAŞANAN DOĞAL AFETLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL KAPSAMINDA BİR OLAY ANALİZİ	44
Faruk Dayı, Semih Kaya	
TÜRKİYE’DE TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI UYGULAMASININ MODERN HAZİNE NAKİT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.....	46
Umut Tepekule	
PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE TANJANT PORTFÖYÜN BELİRLENMESİ: BİST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA	48
Metin Öner	
SEKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN TEKNOPARK FİRMALARI	51
Hatice Batmantaş, Yavuz Tansoy Yıldırım	
EKONOMİK KRİZLER VE FİNANS ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME	54
Yunus Savaş, Coşkun Çılbant	
ÇEVRE KONUSUNU İLGİLENDİREN BAZI ÖNCELİKLERİN SEÇİLMİŞ BÖLGE PLANLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ	57
Ahmet Uçar, Uluç Çağatay	
EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA	60
Sevda Terzi, Ali Çilesiz	

**YATIRIM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ: TÜRKİYE AÇISINDAN
BİR DEĞERLENDİRME61**

Ahmet Arslan

**TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME64**

Ali Nuraliyev, Hürriyet Bilge

**VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK BÜYÜME
VE KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ66**

Burak Koç, Ali Çilesiz

**KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SİYASAL
BOYUTUYLA İLGİLİ YAYINLARIN
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ69**

Ramazan Gökbunar

**BİR GÖÇ POLİTİKASI ARACI OLARAK
DIŞ TİCARET: ÜRDÜN MUTABAKATI
TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL OLABİLİR Mİ?.....72**

Mustafa Güder

**KAMU HARCAMALARI İLE VERGİ GELİRLERİ
ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ74**

Şaban Ertekin, Elvan Hayat

**THOMAS POGGE'UN KÜRESEL KAYNAK
VERGİ ÖNERİSİ: YOKSULLUĞUN AZALTIKILMASINDA
ALTERNATİF BİR YÖNTEM76**

Abdülhamid Özgün Birkalan, Elyasa Aksoy

**TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA
YAŞANAN BAZI VERGİLENDİRME SORUNLARI VE
ÇÖZÜMLERİ81**

Hamza Kahrıman

AKHİSAR KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI (1530-1575)	83
Kadir Adamaz	
2010-2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMALARININ KONU ALANI VE METODOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ.....	86
Kadir Adamaz, Rümeysanur Çiftçi	
19 VE 20. YÜZYILLARDA DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERİN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI	90
Ali Rıza Gökbunar	
MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI KAPSAMINDA İŞ BANKASI’NIN TÜRK SANAYİSİ VE GİRİŞİMCİSİNİN GELİŞMESİNDEKİ KATKISI	91
Ali Rıza Gökbunar	
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINI AZALTICI BİR YÖNTEM OLARAK “DAVADAN VAZGEÇME”	94
Ramazan Armağan, Ayşe Armağan	
ENFLASYON VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; OECD ÜLKELERİ İÇİN YAYILMA ETKİSİ	98
Şahin Bulut	

THE DEVELOPMENT OF PRE-SERVICE TEACHERS' CRITICAL THINKING SKILLS TO ENHANCE THEIR TEACHING METHODS

**Frank Okai Larbi,¹ Zhao Chenxu,² Gao Qianqian,³
Jiang Wangwang,⁴ Xie Zitian,⁵ Liu Jing⁶**

Abstract

Critical thinking is rational thinking based on arguments, consciously pondering and reflectively examining one's thinking process, an important prerequisite for creative thinking, and a key ability to cultivate creative teachers in the future. This research mainly focuses on the empirical investigation of the current situation of pre-service teachers' critical thinking training, explores the problems and development approaches of pre-service teachers' critical thinking training, and provides suggestions for the development of pre-service teachers' critical thinking.

¹ School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com

² School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1209143878@qq.com

³ School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, China, gaoqianqian2000@gmail.com

⁴ School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 951609631@qq.com

⁵ School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China, 1624481234@qq.com

⁶ School of Philosophy and Social Development, South China Normal University, Guangzhou, China, 2536502754@qq.com

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL INTENTION: ENTREPRENEURIAL SPIRIT AND PERCEIVED BEHAVIOR CONTROL AS MEDIATORS

**Xiuli Zhao,¹ Xiongfei Chen,² Ping Wang,³ Zaoming Ma,⁴
Zhongwei Chen,⁵ Libing Zhang,⁶ Xiaofei Chen⁷**

Abstract

This study aims to ascertain whether and how entrepreneurship education influences college students' entrepreneurial intentions with respect to entrepreneurial spirit and perceived behavior control as mediators. The survey comprised 9235 students from 31 Chinese colleges and universities. Structural equation modeling showed (a) entrepreneurial intention varied according to differences in gender, major, and entrepreneurial experience of individuals and their relatives or friends; (b) entrepreneurship education was significantly and negatively associated with entrepreneurial intention; (c) the association between entrepreneurship education and entrepreneurial intention was sequentially mediated by entrepreneurial spirit and perceived behavior control. Finally, this study offers several suggestions for improving

¹ Academy of Art and Design, Guangdong AIB Polytechnic, Guangzhou, Guangdong, China xlzhao@gdaib.edu.cn

² School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China

³ Center for Southeast Asia Culture and Education Studies, South China Normal University, Guangzhou, China; 24725531@qq.com

⁴ College of Robotics, Guangdong Polytechnic of Science and Technology, Guangzhou, Guangdong, China; mazaoming@126.com

⁵ School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan, Hubei, China 2558093121@qq.com

⁶ Faculty of Education, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007, China zhanglibing@mails.cnu.edu.cn

⁷ Institute of International and Comparative Education, South China Normal University, Guangzhou, China; 20210426@m.scnu.edu.cn

entrepreneurial intention for further research into entrepreneurship education.

Keywords: entrepreneurship education; entrepreneurial intention, entrepreneurial spirit; perceived behavior control, college students

**EFFECTS OF CRITICAL THINKING SKILLS AND
MODERATORS ON NUMERACY-FOR-ACHIEVEMENT
AMONG FIRST-YEAR STUDENTS WITH LOW
MATHEMATICS SKILLS**

Moses Ogunniran,¹ Frank Okai Larbi²

Abstract

The spate of students' academic failure from higher institutions continues to ring an alarming bell in Nigeria's much already-affected social setting. One identified reason is that many undergraduates lack essential quantitative skills to the demand for higher degrees. The study examined the effect of Critical Thinking Skills (CTS) on numerical competence among Humanities and Social Science-based disciplines in Osogbo, Nigeria. The study employed a pre-test, post-test, and control group quasi-experimental design. One hundred and twenty (120) participants were sampled through simple random sampling. Mathematics Efficacy ($\alpha = .95$) and Self-developed numeracy test ($\alpha = 0.96$) were administered to obtain data for the study. The study revealed the main effect of treatment on Numeracy $F(1, 111), p < .01$. The main effects of gender $F(1, 111), p < .01$; and Mathematics self-efficacy $F(1, 111), p < .01$; on numeracy were also established. The study established an interaction effect between critical thinking skills and Mathematics self-efficacy $F(1, 111), p < .01$. The critical thinking package effectively improved numerical competence among the participants. The study suggested the need to strengthen CT among undergraduates. Moreover, it raised the need for education policymakers to improve the synergy between high school and tertiary level education to ease students' transition.

¹ International and Comparative Education Beijing Normal University
ogunniranmoses1985@yahoo.com

² Associate Researcher International and Comparative Education, South China
Normal University Guangzhou, China lof45@hotmail.com

Keywords: Numeracy, Critical Thinking, Mathematics Skills, Higher Education, Academic Achievement

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNDERSTANDING OF STEAM EDUCATION AND IMPLEMENTATION INTEREST OF PRE-SERVICE TEACHER: THE MEDIATING ROLE OF MULTIDISCIPLINARY INTEGRATION THINKING

Zheng Ziyang,¹ Cui Yi,² Qu Ziqing,³
Huang Shuting,⁴ Feng Jingru⁵

Abstract

At present, the basic education in China lacks the implementation of the concept of STEAM education. As an important teaching method in the basic education system of western countries, STEAM education must be innovated and introduced on the basis of traditional education if it is to be popularized in China's educational circles. STEAM education is the collective name of science, technology, engineering, art and mathematics. It advocates multi-disciplinary integration, which is consistent with the interdisciplinary education concept advocated in the new round of curriculum reform in China. Therefore, this paper will take the multi-disciplinary integration as the intermediary variable to investigate the pre-service teachers of 12 disciplines in South China Normal University, so as to explore the relationship between the pre-service teachers' understanding of STEAM education and their interest in the implementation of STEAM education, in order to localize STEAM education.

¹ School of History and Culture, South China Normal University
1015696085@qq.com

² School of Philosophy and Social Development, South China Normal University
1721699324@qq.com

³ School of Geography, South China Normal University 979769947@qq.com

⁴ School of Mathematics and Science, South China Normal University
hst18928011366@163.com

⁵ School of Life Sciences, South China Normal University 1434896271@qq.com

Key Words: STEAM education, Interdisciplinary integration thinking, understanding degree, implementation interest

HOW DOES THE HOME-SCHOOL COOPERATION MODEL AFFECT SECONDARY SCHOOL STUDENTS' SENSE OF SCHOOL BELONGING? THE CASE OF GUANGYA MIDDLE SCHOOL

Wenyi Li (Angel),¹ Lexin Jiang (Rosie),² Simin Wu (Lemon),³
Xianyi Chen (Amy),⁴ Xueen Gao (K)⁵

Abstract

This study uses quantitative research methods to explore the relationship between home-school cooperation and the sense of school belonging of first-year students at Guangya Middle School. On this basis, this study verifies the relationship path of students' sense of school belonging under the model of home-school cooperation, and establishes an influence model between home-school cooperation and students' sense of school belonging. Through the literature review method and questionnaire method, we conduct descriptive analysis and path effect analysis of the data, and conclude that Guangya Middle School attaches great importance to home-school cooperation, and the activities of home-school cooperation are common and diverse. In addition, the results of path analysis shows that social support and self-esteem have a significant impact on students' sense of school belonging, and social support has a significant impact on self-esteem.

Keywords: quantitative research, home-school cooperation, the sense of school belonging, influence model, path analysis

¹ South China Normal University 504268728@qq.com

² South China Normal University 2092380491@qq.com

³ South China Normal University 742167180@qq.com

⁴ South China Normal University 1024502841@qq.com

⁵ South China Normal University 1962172471@qq.com

FOREST EDUCATION IN CHINA: THE PERCEPTION AND WILLINGNESS OF PRE- SERVICE TEACHERS UTILIZING FOREST TEACHING IN THEIR CLASS

**Ma Xue'er,¹ Wu Zhiting,² Zheng Hailin,³
Zhong Lin,⁴ Zhang Yini⁵**

Abstract

Forest education is a process and practice of outdoor learning based on natural woodland as a space environment. This educational model allows children to understand the wonderful nature by listening, smelling and touching in natural woodland. This research is to investigate the perceptions and willingness of pre-service teachers towards the application of Forest school in the teaching. This study interviewed 11 pre-service teachers of different majors, and then analyzed the interview data through qualitative analysis methods. The stagnation of traditional middle school education philosophy and curriculum has resulted in the lack of experience related to forest teaching in the student life of the interviewees, which is hard to change and solidifies the cognitive level of the interviewees when they are middle school students. Most of the pre-service teachers pay more attention to "adjusting measures to local conditions" and localize the teaching methods. Finally, we suggest pre-service teachers'

¹ School of foreign study South China Normal University Guangzhou, China 381192931@qq.com

² School of geography South China Normal University Guangzhou, China 928822073@qq.com

³ School of History and Culture South China Normal University Guangzhou, China 1163743909@qq.com

⁴ School of Fine Art South China Normal University Guangzhou, China 2502027311@qq.com

⁵ School of geography South China Normal University Guangzhou, China 819813973@qq.com

understanding of forest education should be improved as well as the implementation of forest teaching in China should be promoted.

Key Words: Forest teaching; Pre-service teachers; perspective, willingness

ANOTHER INTRODUCTION TO DIFFERENCE EQUATIONS AND ANOTHER STORY OF HODJA NASREDDIN

Urdaletova Anarkul Burganakovna,¹
Kydyraliev Syrgak Kaparovich,² Burova Elena Sergeevna³

Abstract

Difference equations are a wonderful tool for studying the reality surrounding a person. Despite this, unfortunately, they do not occupy a worthy place in the training programs of physicists, economists, political scientists and other scientists. Perhaps the fact is that there is not enough clear and interestingly written materials on the relevant topic. This paper presents mathematical models of various discrete dynamic processes constructed using first-order difference equations. The obtained solutions of mathematical problems help to choose the optimal solution to various simple and interesting practical problems. The material presented in this article is some addition to the work on mathematical models in the form of difference equations.

Keywords: Difference equations, modeling, numerical sequences, applied problems.

FARK DENKLEMLERİNE BAŞKA BİR GİRİŞ VE KHOJA NASREDDİN'İN BAŞKA BİR HİKÂYESİ

Özet

Fark denklemleri, bir kişiyi çevreleyen gerçekliği incelemek için harika bir araçtır. Buna rağmen ne yazık ki fizikçilerin, iktisatçıların, siyaset bilimcilerin ve diğer bilim adamlarının eğitim programlarında

¹ Prof.Dr. Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com

² Prof. Dr. American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg

³ Dr. American University of Central Asia, burova_e@auca.kg

fark denklemleri layık bir yer tutmuyorlar. Belki de gerçek şu ki, ilgili konuyla ilgili yeterince açık ve ilginç yazılmış materyal yetersizdir. Bu makale, birinci mertebeden fark denklemleri kullanılarak oluşturulan çeşitli ayrık dinamik süreçlerin matematiksel modellerini sunmaktadır. Matematiksel problemlerin elde edilen çözümleri, çeşitli basit ve ilginç pratik problemlere en uygun çözümü seçmeye yardımcı olur. Makalede sunulan materyal, fark denklemlerini içeren matematiksel modeller üzerine yapılan çalışmalara bir miktar ektir.

Anahtar Kelimeler: Fark denklemleri, modelleme, sayısal diziler, uygulamalı problemler.

Jel Kodları: C02, C60.

LINEAR DIFFERENCE EQUATIONS IN FINANCIAL CALCULATIONS

Urdaletova Anarkul Burganakovna,¹
Kydyraliev Syrgak Kaparovich,² Burova Elena Sergeevna³

Abstract

In the theory and practice of finance, it is impossible to do without appropriate mathematical calculations. Therefore, there is a rather extensive set of tools for carrying out such calculations. These tools are, for example, various financial tables, specialized financial calculators, and so on. In our opinion, the process of financial calculations can be significantly simplified and made more convenient for use. To do this, it is necessary to use various difference equations as mathematical models of financial problems. In this article, mathematical models of some financial problems are constructed in the form of difference equations and the simplicity of calculations is shown.

Keywords: Difference equations, modeling, financial problems.

FİNANSAL HESAPLAMALARDA FARK DENKLEMLERİNİN BAZI UYGULAMALARI

Özet

Uygun matematiksel hesaplamalar olmadan finans teorisi ve pratiğinde çalışmak imkansızdır. Bu nedenle, bu tür hesaplamaları yapmak için oldukça kapsamlı bir araç seti vardır. Bu araçlar, örneğin, çeşitli finansal elektronik tablolar, özel finansal hesaplayıcılar vb. Kanaatimizce, finansal hesaplama süreci önemli ölçüde basitleştirilebilir ve kullanıma daha uygun hale getirilebilir. Bunu

¹ Prof.Dr. Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com

² Prof. Dr. American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg

³ Dr. American University of Central Asia, burova_e@auca.kg

yapmak için, finansal problemlerin matematiksel modelleri olarak çeşitli fark denklemlerini kullanmak gerekir. Bu makalede, bazı finansal problemlerin matematiksel modelleri fark denklemleri şeklinde oluşturulmakta ve hesaplamaların basitliği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fark denklemleri, modelleme, finansal problemler.

Jel Kodları: C02, C60.

KAZAKİSTAN'DA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE “KAZAKİSTAN'IN KUTSAL TOPRAKLARININ COĞRAFYASI” PROJESİ

Yerzhan Argynbayev,¹ Akhmetova Mukhtar²

Özet

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığına kavuşan Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren yeni kurulan devletin temellerini sağlamlaştırmak ve millî kimlik inşa etmek amacıyla çeşitli alanlarda önemli projelere ve programlara imza atmıştır. Örneğin, “Nurlu Göç” devlet programıyla geçmişte Kazakistan'dan göç etmek zorunda kalan vatandaşların kendi ülkelerine dönmeleri sağlanmış, “Manevi Miras” programıyla Kazak Türklerin maddi ve manevi mirasları derlenmiş, incelenmiş, çeşitli yayınlar yapılmış ve milletin yadigârlarına sahip çıkılmıştır. Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in “Geleceğe Bakış: Manevi Uyanış”, “Büyük Bozkır'ın Yedi Yönü” gibi makalelerinin yayımlanmasıyla birlikte millî, tarihî ve kültürel değerlere verilen önem daha da artmış, Sayın Nazarbayev'in verdiği talimatlar ve belirlediği hedefler doğrultusunda Kazak Türklerinin millî ve kültürel varlıkları devlet desteğiyle daha çok incelenmeye başlanmıştır. Nursultan Nazabayev'in 12 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan “Geleceğe Bakış: Manevi Uyanış” adlı makalesinde işaret edilen hususlardan biri “Kazakistan'ın Kutsal Topraklarının Coğrafyası” projesinin hazırlanması olmuştur. Proje, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'nin “Kutsal Kazakistan” Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilmeye başlanmış ve yapılan çalışmalar sonucunda Kazakistan'ın ulusal ve yerel çaptaki

¹ Dr. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi / Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University yerzhan.argynbayev@ayu.edu.kz, 0000-0003-2861-8892

² Dr. Mukhtar Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü / Institute of Literature and Art named after Mukhtar Auezov qazakhmetova@gmail.com, 0000-0003-0990-1182 /

kutsal yerlerinin listesi hazırlanmış ve bu yerlerle ilgili bilgiler Kazak Türkçesi, Rusça ve İngilizce olarak kitap hâlinde başılmıştır. Bu çalışmada, Kazakistan'daki kültürel mirasın korunmasına yönelik devlet destekli projelerden bahsedilmiş ve “Kazakistan’ın Kutsal Topraklarının Coğrafyası” projesi üzerinde durularak kutsal topraklar listesine eklenen yerlerin tarihî, kültürel, maddi ve manevi önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Kültürel miras, Kutsal yerler.

CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN KAZAKHSTAN, AND THE PROJECT “SACRED GEOGRAPHY OF KAZAKHSTAN”

Abstract

The Republic of Kazakhstan became independent after the disintegration of the Soviet Union, and since then, it has undertaken important projects and programs in various fields to consolidate the foundations of the newly established state and to build a national identity. For example, the state program “Nurlu Göç” enabled the repatriation of citizens who previously immigrated from Kazakhstan, and the “Moral Heritage” program compiled and examined the material and spiritual heritage of Kazakhs, and produced various publications. Articles such as “A look into the future: modernization of public consciousness” and “Seven Faces of the Great Steppe” by Kazakhstan's Founding President Nursultan Nazarbayev have led to a greater emphasis on Kazakh national, historical and cultural values. Moreover, in line with his instructions and his directives, the national and cultural assets of Kazakh attracted the attention of researchers. One of the highlights of his article titled “A look into the future: modernization of public consciousness” was the project titled “Sacred Geography of Kazakhstan”. The project is carried out by the Scientific Research Center “Holy Kazakhstan” of the National Museum of the Republic of Kazakhstan. A list of national and local holy places of Kazakhstan has

been compiled and a book has been published in Kazakh Turkish, Russian and English. This study examines the state-sponsored projects focused on the protection of the cultural heritage of Kazakhstan and tries to demonstrate the historical, cultural, material, and spiritual importance of sacred places listed in the project “Sacred Geography of Kazakhstan”.

Keywords: Kazakhstan, Cultural heritage, Sacred places.

IMPACT OF RELIABLE MANAGERS' KNOWLEDGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE ACTIVITIES IN MANUFACTURING ENTERPRISES

Emese Tokarčíková,¹ Mária Ďurišová,² Patrícia Jánošová³

Abstract

The aim of the article is to point out the positive impact and the necessity of managers' knowledge of sustainable development for sustainable activities in manufacturing enterprises. Our starting point focus on analysing data from a national survey which was carried out from October 2020 to October 2021 in Slovak manufacturing enterprises. The set of activities in enterprises that we focused on to verify H1 hypotheses included: a) cooperation with local suppliers, b) usage of renewable resources, c) recyclability of enterprise's products and d) waste volume. Results describe the current state of the manager's knowledge in the field of enterprise sustainability. It lists particular areas where management should focus on improving the identified gaps. Subsequently the article contains recommendations so that managers at the strategic level are aware of the importance of activities and increase the knowledge of managers in the field of sustainable development.

Keywords: sustainability, manufacturing enterprises, manager's knowledge, activities in field of sustainability

Jel classification: Q01, M11, O32

¹ Assoc. Prof Ing. Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Slovakia, tokarcik@uniza.sk

² Assoc. Prof. Ing. Ph. D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Slovakia, durisova@uniza.sk

³ Assoc. Prof Ing. Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, Slovakia, Patriacia.janosova@fri.uniza.sk

THE DYNAMIC OF LOW-DENSITY TERRITORIES AND THE IMPORTANCE OF TERRITORIAL MARKETING TO SUPPORT THE ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE

Teresa Paiva¹

Abstract

The importance to overcome the vicious cycle of economic and social performance of the territories requires a reflection and analysis of the territorial management areas to act and begin to make the changes in need to improve growth and adapt to the social and economic changes of new market characteristics in terms of digital access and sustainable concern. This paper represents the conceptual approach to this problem and proposal of use the territorial marketing concept to begin to implement change and empowerment in a population with the specificities of a Low-density territory. This ongoing research project will continue through empirical work based on different study cases in various municipalities in Portugal to understand the impact of the measures taken.

Keywords: Low-density territories; Economic and social change, Territorial Marketing

¹ Prof. Dr. Higher School of Technology and Management, CI&DEI, Polytechnic Institute of Guarda; NECE – Research Center in Business Sciences teresap@sapo.pt

A FRIEND IN NEED: CANADA’S SUPPORT FOR UKRAINE DURING THE 2022 WAR

Rashed Chowdhury ¹

Abstract

Ever since the threat of a Russian invasion of Ukraine loomed on the horizon in February 2022, Canada began sending aid to the beleaguered country, starting with non-lethal military equipment and followed by lethal weaponry and a \$500 million loan. Once Russia went through with its invasion on 24 February, Canada significantly ramped up its aid, going from rifles and soldiers’ meals to night-vision equipment and intelligence support, to serious weaponry such as howitzers, together with shells and armoured cars. Most recently, Canada has provided Ukraine with half a million pieces of military winter clothing, as the war looks set to last into the coming winter. Thus, Canada has emerged as the fifth-biggest donor of military aid to Ukraine since the start of the war, having provided Ukraine with weapons and equipment worth almost a billion US dollars. Apart from one exception in Alberta provincial politics, so far there has been a consensus in Canada regarding aid to Ukraine. A survey conducted in November 2022 showed that 71 percent of Canadians support the government’s policy of providing resources to Ukraine. If anything, Justin Trudeau’s government has occasionally come under criticism from the Canadian opposition for not sending enough aid to Ukraine, rather than for sending too much. This paper will examine the roots of the Canadian consensus on Ukraine. Using the Canadian media as a primary source, the paper will posit that the large Ukrainian diaspora in Canada, as well as Canada’s image of itself as a bulwark for democracy and freedom, have contributed to the vast majority of Canadians agreeing that continued support for Ukraine is the right policy to pursue.

¹ Assistant Professor Manisa Celal Bayar University Citizenship: Belarus and Canada
chowdhuryrashed@gmail.com

GLOBAL VALUE CHAINS, RESOURCE ACCESS AND SCALES OF ATTENTION: SKILLFUL COPING IN MADAGASCAR'S MUD CRAB FISHERY

Frank Muttenter¹

Abstract

Thousands of tons of live crabs per year are being shipped from Madagascar to China by air cargo. Local crab fishers are paid 0.50\$/kg. Exponential growth of exports, particularly to China, since 2015 and competition between exporters has led a rise in prices and hence increased pressure on the resource. This presentation describes my collaboration as environmental anthropologist in a multidisciplinary research project about economic and ecological change in the mangrove crab fisheries of Madagascar. The other researchers in the project were fishery scientists and social economists. The ecologists are mainly interested in the productivity of the species and compare quantitative data on the number of fishers, gear, mangroves, and yields collected regularly from villages in four different study regions. The social economists surveyed about 400 households based on a standard questionnaire administered to household heads. Based on these two large data sets as well as the ethnographic findings the project aims to propose a diagnostic of ecological changes as well as the social dynamics involved. One argument put forward by fishery scientists and social economists has been that mangrove crabs are an open access resource. The fresh colonization of mangroves by crab fishers was thus attributed to immigration from distant areas of Madagascar. However, the results of the ethnographic fieldwork suggest that the relevant scale for understanding the fishing economy is the "micro region" (river delta) or the "bay" (coastal mangroves) or simply the "trading network". Because rural mobility occurs within these regional units, it is arbitrary

¹ University of Lucerne Switzerland, Senior Lecturer in Social Anthropology, Swiss, fmuttenter@gmail.com

to take the village as a unit to define what constitutes a migrant. The overharvesting of crabs caused by the expansion of trade shows rather that

kinship or ethnic ties between traders and producers define “communities” on a regional scale

the fishery is viewed by this social network as a common property resource.

E-GOVERNMENT AND DIGITAL PUBLIC SERVICES IN EUROPEAN UNION

Silviu Bacalum¹

Abstract

Digital transformation is now perceived as the key factor of change in public administration when the objectives are to increase transparency and efficiency, given that e-government can promote integrated policies to support social development and sustainable and inclusive growth. The aim of our article is to highlight the main features of eGovernment and to analyze the mechanisms of the digitalization of a public service at the European level. The implementation of ITC technologies in public administration will generate economic and social benefits, will also have an important role in the transformation, and progress of public administration.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania
silviubacalum@yahoo.com

ADAPTIVE MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION. LITERATURE REVIEW

Catalin Andrei Mihailescu¹

Abstract

Public organizations are complex and governed by uncertainty and multiple changing. The adaptive management in public administration is about challenges, and chaotic circumstances. The objective of this article is to make an x-ray of the scientific literature in the field of adaptive management and describe a way for public administration leaders to implement adaptive management principles, in order to handle with the complexity of the current socio-economic context.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania
mihailescu.andrei@yahoo.com

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION. EVIDENCE FROM ROMANIA

Daniel Zinica¹

Abstract

In the current socio-economic context, public sector reform is a complex issue. There are a multitude of factors that put pressure on the modernization of public administration. Public administration in Romania can streamline its activities only if the principles of modern human resources management are implemented. The implications of human capital in optimizing the management of public institutions are obvious. The aim of the research is to identify the associated methods and tools for the management and evaluation of the human resources performance, but also to establish the beneficial managerial approaches for improving the employees' performances.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania
daniel.zinica23@gmail.com

EFFICIENT TRAFFIC MANAGEMENT – A PREMISE FOR SMART CITIES DESIGN

Marian Mihu¹

Abstract

Increasing urban and intercity mobility are main themes of the European Union, so the creation, modernization, or extension of intelligent transport systems, such as traffic management systems, are encouraged by European Union's Programs. Developing sustainable urban development, including through the development of environmentally friendly, low-carbon transport systems and the promotion of sustainable urban mobility, are prerequisites for Smart Cities Design. The objective of this article is to identify good practices and trends at European level in terms of streamlining traffic management.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania
marian.mihu@focsani.info

THE IMPACT OF RES INVESTMENTS IN THE ROMANIAN ECONOMY

Cristina Antohi¹

Abstract

In order to meet the targets of the Europe 2030 strategy in the environment sector, the Romanian government has setup several support schemes. The objective of the paper is to analyse how the introduction of Renewable Energy Sources – Windfarms has affected the price of energy and the sustainability of the measures for the Romanian Economy. For assessing the impact of the RES we have used monthly data from 2008 to 2021 for the wholesale price of energy and the percentage of each energy type that was introduced into the energy grid. In the article we have used the Least Squares methodology and multiple regression analysis to see the impact of each source (coal, nuclear, gas, hydro etc.). The results provide a very positive approach and could lead to major policy changes and to long-term sustainability of energy production in Romania.

¹ PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania
Cristina.antohi@ugal.ro

IT STRATEGIC FIELD OF THE ROMANIAN ECONOMY?!

Ludmila Daniela Manea¹

Abstract

In the new economy, based on knowledge, taking into account the current economic, social, political, domestic and international context, one of the strategic areas of Romania's development is its information technology. Romania has potential in this sector of activity, with competitive advantages especially at international level, by the number of employees, which register an upward trend, by equipping with means of production, which can be achieved quickly, compared to other branches of activity (industry or transport). For example, the software and services industry in 2020 contributed almost 6,2% of gross domestic product (GDP 2020). However, Romania is seen as a resource rental market, by software service providers and not as a creative, innovative market. Moreover, according to THE DIGITAL economy and society INDEX, published in November 2021, Romania ranks 27 out of the 27 EU Member States.

¹ Assoc. PhD., "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania
Daniela.manea@ugal.ro

A CONTEMPORARY EVALUATION OF COMPLEXITY-THEORY-BASED IMPLEMENTATION IN THE PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE: THE NEOLIBERAL SIMPLIFYING CHALLENGE IN THE REMAKING OF THE HEALTH CARE SECTOR

Aslıhan Özel Özer,¹ Buğra Özer²

Introduction

This study is an attempt to understand the nature of complexity in public policy and understand the need for a new paradigm in healthcare public policy-making in the past twenty years of Turkish Political economy history. In understanding the rationale for the retrenchment of the Turkish healthcare sector, the study kicks off with the contention that idea complexity theory is bestowed with a wide range of theoretical and practical tools to understand different dimensions of political and public policy-making processes within a mindset of neoliberal Zeitgeist.

In tackling today's challenges with numerous confounding issues, particularly in the public provision of health care services, the work argues that complexity theory offers remedies to grasp the complexity of public policy issues in one way or another. In this regard, many contemporary public policy paradigms deal with complexities by aligning themselves with the perspectives of complexity. Against a background engraved in the neoliberal retrenchment of the Zeitgeist, the study underlines that complexity theory enabled policymakers to

¹ Assistant Professor, Ph.D., Manisa Celal Bayar University, Ahmetli Vocational College of Social Sciences, Accounting and Tax Applications Program, E-Mail: aslihanozel@yahoo.com, aslihan.ozel@cbu.edu.tr

² Associate Professor, Ph.D., Manisa Celal Bayar University, FEAS, Department of Political Science and International Relations, E-Mail: bugraozer@gmail.com, bugra.ozer@cbu.edu.tr

simplify the mechanical functioning of Turkish public health care by employing new public management schemes and governance paradigms along with neoliberal prerogatives. The ramifications of such a retrenchment were yet to be seen with the impact of making processes suffer from more and more perplexing complexities. The study focuses on the fundamental problematization of how new public management schemes and governance paradigms targeting to simplify the downward streaming of the healthcare sector in Turkey, deal with these complexities, yet, bring about new complexities in Turkish healthcare reform

Keywords: Healthcare policy, policy-making, complexity, new public management, governance

ERP SİSTEMLERİNİN İŞLETMENİN BÜYÜMESİNE ETKİSİ: MİKRO YAZILIM ÖRNEĞİ

Beyza Özge Kurt,¹ Oğuzhan Kıvrak²

Özet

Gelişen teknoloji ile verilerin kayıt altına alınması işletmede yürütülen süreçlerin dijitalleşmesini sağlamıştır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin tüm süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemlerdir. İşletme yürütülen faaliyet süreçlerinin doğru ve sorunsuz yürütülebilmesi için kurumsal kaynak planlama sistemleri büyük önem taşımaktadır. İşletmeler doğru veriyi kullanarak faaliyetlerini sürdürmeyi, geleceğe yönelik işletmenin büyümesine ve gelişmesine yönelik stratejiler belirlemeyi sağlayan bu sistemler güçlü rekabet ortamında işletmenin ayakta kalmasında büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak, iş süreçlerine çözüm önerileri geliştirmek ve firmaya destek sağlamak amacıyla sektörde birçok ticari yazılım sistemleri bulunmaktadır. Bu bölümde kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmenin büyümesine olan etkisi Mikro ticari yazılım sistemi örneği üzerinde incelenmiştir. Bir işletmenin ERP öncesi dönemde faaliyet durumu incelenerek ERP sistemlerine geçiş ile birlikte entegre yazılım sistemi Mikro yazılım kullanılması ile birlikte işletmenin büyüme ve gelişme süreçleri hakkında bilgi verilerek ERP sistemlerini işletme açısından önemi değerlendirilmiştir. Bu anlamda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bilgi Sistemleri, Doğru Veri, Kurumsal Kaynak Planlama, Mikro Ticari Yazılım.

¹ Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi beyzaozgekurt1@gmail.com

² Dr. Öğr. Üyesi Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi okivrak@bandirma.edu.tr

E7 ÜLKELERİ İÇİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ

Erhan Akardeniz¹

Özet

Bu çalışma, gelişmekte olan 7 ülke (Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Rusya, Meksika ve Endonezya) ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları arasındaki ilişki 1960-2020 dönemi verileriyle incelenmiştir. Panel veri analizi ile ele alınan bu ilişkide literatürde tartışılan ters U şeklindeki Çevresel Kuznets Eğrisi'nin geçerliliği test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Enerji, Çevresel Etki

Jel Kodları: O11, O13, Q56.

Abstrach

In this study, the relationship between economic growth, energy consumption and greenhouse gas emissions from 7 developing countries (China, India, Brazil, Turkey, Russia, Mexico and Indonesia) was examined with the data of the period 1960-2020. In this relationship, which was discussed with panel data analysis, the validity of the inverted U-shaped Environmental Kuznets Curve discussed in the literature was tested.

Key Words: Developing Countries, Energy, Environmental Impact

Jel Cods: O11, O13, Q56.

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, erhanakardeniz@hotmail.com ,0000-0003-2269-8182

FÜRUZAN'IN 47'LİLER ROMANINDA İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİNDEN İZLER

Fatin Şevki Bulut¹

Özet

Edebiyat ve sosyal bilimler disiplinleri arasındaki bağıntıyı tartışan akademik çalışmalar son yıllarda artış göstermektedir. Özellikle sosyoloji, siyaset bilimi, tarih gibi disiplinlerin akademik lisanla anlatmak istediklerini edebi eserlerin ve özelden romanların günlük lisanla anlattığı görülmektedir. İktisat ve edebiyat arasındaki ilişkiyi tartışan akademik çalışmalar, diğer sosyal bilimler disiplinleri kadar olmasa da son yıllarda hem Türkçe hem İngilizce yazında artış göstermektedir.

47'liler, 12 Mart askeri müdahalesinin toplumda yarattığı izleri anlatan bir dönem romanıdır. İçerisinde hem Türk modernleşmesinin getirdiği dönüşümün sosyal tartışmasını hem de 12 Mart öncesi-sonrası öğrenci hareketinin dönüşümünü bulabilmek mümkündür. 47'liler romanında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Emine ana karakterdir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi olan Haydar ise Emine'nin öğrenci hareketine katılmasına ön ayak olan yardımcı karakterdir. Özellikle Emine ve Haydar'ın diyalogları arasında iktisadi düşünceler tarihindен izler bulmak mümkündür. Bu diyaloglarda Marx, Keynes gibi düşünörlere dair tartışmalar, mikro iktisadın toplumdан kopukluğu, gelir dağılımı, köylölük, vergilendirme gibi iktisadi-mali temalara doğrudan değinmeler mevcuttur.

Bu çalışmada öncelikle 1947 ve romanın yazıldığı 1975 yılı arasında Türkiye'nin siyasal ve iktisadi hayatına dair bir inceleme yapılacaktır. Ardından iktisadi düşünceler tarihine dair kitapta bahsi geçen değinmelerin toplu bir derlemesi yapılacak ve her bir değinmenin

¹ Arş. Gör. Manisa Celal Bayar Üniversitesi fatinsevkiulut@gmail.com

iktisadi düşünceler tarihinde hangi düşünürün fikriyatına yakın olduğu incelenecektir.

MÜLTECİLER VE EKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ: EN ÇOK MÜLTECİ KABUL EDEN AVRUPA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ömer Faruk Biçen,¹ Mustafa Necati Çoban²

Özet

Mülteci hareketleri günümüzde belirli bir topluma özgü bir problem olmaktan çıkıp küresel bir sorun haline gelmeye başlamıştır. 2013-2021 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerindeki mülteci sayısının % 236 oranında artışla 2,8 milyon düzeyine çıkması da bu durumun önemli bir göstergesidir. Bu çalışmada temel olarak mülteci sayısı ve mültecilerin toplam nüfustaki payının ekonomik performans üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için 2021 yılı itibariyle Avrupa'da en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'de 1995-2020 dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır. Panel veri analizinden yararlanılan çalışmada öncelikle seriler için yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmadığı incelenmiş ve yatay kesit bağımlılığı testi sonucuna göre ikinci kuşak panel birim kök testlerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. MADF Birim Kök Testi sonucunda serilerin tümünün düzeyde durağan olduğu görülmüştür. Buradan hareketle panel sabit etkiler/tesadüfi etkiler yöntemlerinin uygulandığı çalışmada elde edilen ilk sonuçlar modelde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının bulunduğunu göstermiş ve bunun sonucu olarak Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yönteminden hareketle dirençli tahmin sonuçları elde edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre mültecilerin, on Avrupa ülkesinde ekonomik

¹ Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, ofbicen@hotmail.com / ofbicen@balikesir.edu.tr, orcid.org/0000-0003-1021-5198.

² Doç. Dr. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, necati.coban@gop.edu.tr orcid.org/0000-0003-2839-4403.

performans ölçütü olarak alınan kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasılayı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Tabii ki elde edilen ekonometrik sonuçlar pozitif ve anlamlı olsa da mülteci sayısındaki yüzdelerdeki artışın veya mülteci oranındaki bir puanlık artışın kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerindeki etkisi oldukça düşüktür. Yine de bu sonuçlara göre Avrupa’da tartışılan ekonomik sorunların kaynağının 1995 ve 2020 yılı arasındaki mülteci hareketlerinin olmadığı söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Ekonomik Performans, Panel Veri Analizi

JEL Kodları: F22, O47

THE RELATIONSHIP BETWEEN REFUGEES AND ECONOMIC PERFORMANCE: A REVIEW ON THE EUROPEAN COUNTRIES THAT ACCEPT THE MOST REFUGEES

Abstract

Refugee movements have ceased to be a problem specific to a particular society and have become a global problem. The fact that the number of refugees in the European Union countries increased by 236% to 2.8 million between 2013 and 2021 is an important indicator of this situation. In this study, it is mainly aimed to analyze the effects of the number of refugees and the share of refugees in the total population on economic performance. For this purpose, developments in the period 1995-2020 in Turkey, Germany, France, Sweden, Austria, Italy, United Kingdom, Spain, Greece and Switzerland, which host the largest refugee population in Europe as of 2021, are discussed. In the study using panel data analysis, first of all, it was examined whether there is a cross-section dependence for the series and according to the results of the cross-section dependence test, it was decided that the second generation panel unit root tests were appropriate. As a result of the MADF Unit Root Test, it was seen that all of the series were stationary

at level. From this point of view, the first results obtained in the study in which panel fixed effects/random effects methods were applied showed that the model had cross-section dependence, varying variance and autocorrelation problems, and as a result, robust estimation results were obtained based on the Parks-Kmenta Feasible Generalized Least Squares method. According to the results, it was concluded that refugees affect the real gross domestic product per capita positively, which is taken as a measure of economic performance in ten European countries. Of course, although the econometric results obtained are positive and significant, the effect of a percentage increase in the number of refugees or a one-point increase in the refugee rate on real gross domestic product per capita is quite low. However, according to these results, it can be said that the source of the economic problems discussed in Europe is not the refugee movements between 1995 and 2020.

Keywords: Refugee, Economic Performance, Panel Data Analysis

JEL Codes: F22, O47

ÇEVRE HAKKI VE ÇEVRE ETİĞİ

Mesut Kayaer¹

Özet

Çevre sorunlarının tüm insanlığı, canlıları ve çevreyi tehdit ettiği günümüz dünyası, yaşanabilir olmaktan çıkmaya doğru ilerlemektedir. Zira ihtiyaçlarını karşılama çabasının ötesine geçen insanoğlunun doğal kaynaklar üzerindeki tazyiki artarak devam etmektedir. Bu sürekli artış, çevre sorunlarına, sorunların yansımaları ise insanoğlunu çözüme yöneltmiştir. Sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir yaşam ve nihayet sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için çevresel değerlerin korunması ve bunun fikri temellerinin çevre etiği yaklaşımlarına göre şekillendirilmesi gerektiği açıktır. İnsan doğa ilişkisinin dayandığı etik değerler çevre hakkının anlamı olarak ortaya çıkar. Bu çalışmada temel çevre etiği yaklaşımlarından insanı merkeze alan, diğer tüm çevre unsurlarının insan için var olduğu inancına dayanan ve insanı çevrenin efendisi konumuna çıkaran antroposentrik yaklaşım, insan dışında diğer canlıların da değerinin olduğunu savunan, bütün bitki, hayvan ve canlıların kendine özgü değer ve hakkının olduğunu kabul eden ve insanı diğer canlılardan ayrı ve üstün görmeyen biosentrik yaklaşım ve merkeze canlı ve cansız bütün çevre varlıklarını alan, bu unsurların da bir değerinin olduğunu ortaya koyan ve ekolojik bütünlüğü tüm unsurları ile bir gören ekosentrik yaklaşım çerçevesinde çevre hakkının çevrenin korunmasındaki yeri incelenecektir. Umut ve elecek beklentisi üzerine kurulan yaşam, çevresel adalete dayanan ve paylaşımında gelecek kuşakları da hak sahibi sayan bir anlam taşır. Özellikle gelecek kuşaklar da dahil canlı-cansız bütün çevre unsurlarını hak sahibi sayan gelecekçi yaklaşım da çevre hakkının anlamı ve önemi açısından değerlendirilecektir. Literatür tarama yöntemi uygulanan

¹ Dr. Öğr. Üyesi Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. SBKY Bölümü / Asst. Prof. Dr. Bartın University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, mkayaer@bartin.edu.tr, orcid: 0000-0002-3682-5958.

çalışmanın, çevre etiği yaklaşımlarının çevrenin ve çevre hakkının korunması ve geliştirilmesi açısından değerini göstermesi beklenmektedir. Dolayısıyla çevre hakkı ile temel çevre etiği yaklaşımlarının etkileşiminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çevre hakkının salt bir sosyal hak olmadığı, ilgili mevzuat incelendiğinde görülecektir. Çevre hakkı, 1982 Anayasası'nda, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu şeklinde insan merkezci bir bakışla düzenlenmiştir (m. 56). Kişilere ve devlete çevrenin korunması görevinin verilmesi çevre merkezci yaklaşıma yaklaştırmıştır. Çevre Kanunu, canlı merkezci ve çevre merkezci yaklaşımları benimsemiştir (m. 1). Ayrıca sürdürülebilir çevreye atıf yapmış ve gelecek kuşakların hakkına vurgu yapmıştır (m. 2). Mevzuatta hak sahibi olarak gelecek kuşaklar da sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu'na göre sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşmek, hak sahibi olmak yeterli sayılmıştır (m. 28). Sonuç olarak çevre hakkının çevre etiği yaklaşımları ile uyumlu bir şekilde mevzuatta yer aldığı ve çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği açısından anlam ifade ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Hakkı, Çevre Etiği, Çevre Koruma.

Jel Kodları: Q50, K32, K33, K38.

ENVIRONMENTAL RIGHTS AND ENVIRONMENTAL ETHICS

Abstract

In today's world, where environmental problems threaten all humanity, living things and the environment, life has become even more difficult. Because the pressure of human beings on natural resources, which goes beyond the effort to meet their needs, continues to increase. This continuous increase has led to environmental problems, and the reflections of these problems have led human beings to solutions. It is clear that for a sustainable economy, a sustainable society, a sustainable life and finally a sustainable environment and the future, the protection of environmental values and the intellectual

foundations of this should be shaped according to environmental ethics approaches. The ethical values on which the human-nature relationship is based emerge as the meaning of the right to the environment. In this study, the importance of the environmental right in protecting the environment will be examined within the framework of the people-centered anthropocentric approach, which is based on the belief that all other environmental elements exist for humans, and biocentric approach, which defends the value of other living things besides humans accepting that all plants, animals and living things have their own unique values and rights, as well as ecocentric approach, which gives value to all living and non-living environmental entities accepting the ecological integrity with all its elements. Life, which is built on hope and future expectation, has a meaning based on environmental justice and considering future generations. The futuristic approach, which considers all living and non-living environmental elements including future generations who have environmental rights, will also be evaluated in terms of the meaning and importance of the right to environment. It is expected that the study, in which the literature review method is applied, will show its value in terms of environmental ethics approaches and the protection and development of the environmental right. Therefore, it is aimed to reveal the interaction of environmental right and basic environmental ethics approaches. When the relevant legislation is examined, it will be realized that the environmental right is not just a social right. The environmental right is regulated in the 1982 Constitution with an anthropocentric view that everyone has a right to live in a healthy and balanced environment (art. 56). Giving the duty of protecting the environment to individuals and the state has brought it closer to the ecocentric approach. The Environmental Law has adopted biocentric and ecocentric approaches (art. 1). It also referred to the sustainable environment and emphasized the right of future generations (art. 2). Future generations are also recognized as rights holders in the legislation. According to the Turkish Civil Code, being in the womb of the mother and born alive is considered sufficient to have a right (art. 28). As a result, it can be said that the right to the

environment is included in the legislation in line with environmental ethical approaches and makes sense in terms of environmental protection and sustainability.

Keywords: Environmental Right, Environmental Ethics, Environmental Protection.

JEL Codes: Q50, K32, K33, K38.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ İLE MÜCADELEDE VERGİNİN ROLÜ: GELİR VERGİSİ ÖRNEĞİ

Anıl Alparslan,¹ Serkan Cura²

Özet

Kamu hizmeti, devlet tarafından toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında kullandığı araçtır. Kamu hizmetinin parasal ifadesi olan kamu harcamalarının finansmanında en önemli kamu gelir kaynağı vergilerdir. Kamu harcamalarının karşılığı olması vergilerden beklenen mali fonksiyondur. Verginin gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelesi ise mali olmayan fonksiyonları arasında sıralanmaktadır. Devletin varlık nedenleri arasında “gelir dağılımında adaleti sağlama” fonksiyonu bulunmaktadır. Söz konusu amacı yerine getirmede farklı etkilere ve özelliklere sahip birçok araç kullanılmaktadır. Bu araçların içerisinde de vergi önemli bir yere sahiptir. Gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelede en etkili maliye politikası araçlarının başında vergi gelmektedir. Ülkelerin gelir dağılımında adaletten uzak yapılara sahip olması, ekonomik, mali, siyasi ve sosyal sorunların artmasına yol açmaktadır. Mevcut yapıyı düzeltmek, karar vericilerin sosyal adalet anlayışı içerisinde sunacakları en temel kamu hizmetlerinin başında gelmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın ilk bölümünde kavramsal olarak gelir dağılımı ve unsurlarına yer verilecektir. Ayrıca, gelir dağılımını bozucu etkiye sahip nedenler ele alınacak ve gelir dağılımını etkileyen faktörler ile bağları ortaya konacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde vergi ile ilgili kavramsal çerçeve ele alınacaktır. Ayrıca, gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik vergi türleri arasında yer alan gelir vergisi örneği değerlendirilecektir. Çalışmanın

¹ Bilim Uzmanı Karşıyaka Bağımsız Denetim A.Ş. anil.alparslan@hotmail.com, 0000-0003-3515-0976

² Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi serkan.cura@cbu.edu.tr, 0000-0001-7142-0502

son kısmında ise, gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelede seçilen ülkeler ve Türkiye bağlamında gelir vergisinin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği ve vergi sistemi içerisinde konumunun nasıl oluşturulması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Gelir Vergisi, Vergi Politikası

Jel Kodları: D31, H24, H30

TÜRKİYE'DE YAŞANAN DOĞAL AFETLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL KAPSAMINDA BİR OLAY ANALİZİ

Faruk Dayı,¹ Semih Kaya²

Özet

Riskli her olayın sigorta şirketlerinin gelir ve giderlerine etki etmesi beklenmektedir. Sigorta şirketleri her ne kadar kendi risklerini farklı yöntemlerle azaltmaya çalışsalar da yatırımcı nezdinde olağanüstü zamanlarda algılanan risk düzeyinden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu çalışmada ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan, gerçekleştiğinde ise şirketler için yıkıcı olma potansiyeli taşıyan doğal afetlerin borsada işlem gören sigorta şirketlerinin hisse senedi getirilerine etkisi olay analizi yöntemiyle incelenmektedir. 2000 ile 2020 yılları arasında 20'den fazla ölümlü sonuçlanan 9 doğal afet çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre halka açık sigorta şirketlerinin hisse senetlerinin doğal afetlerden kısa vadede olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Afetler, Hisse Senedi Getirisi, Olay Analizi, Sigorta Şirketleri

Jel Kodu: G41.

¹ Doç. Dr. Kastamonu Üniversitesi, 0366 280 21 02, fdayi@kastamonu.edu.tr, orcid no: 0000-0003-0903-1500

² Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı semih4718@gmail.com / skaya@kuzka.gov.tr, orcid no: 0000-0002-0506-9344

THE EFFECTS OF NATURAL DISASTERS IN TURKEY ON THE RETURNS OF INSURANCE COMPANIES' STOCKS: AN EVENT STUDY IN BORSA ISTANBUL

Abstract

Risky events have a huge potential of affecting the income and expense composition of insurance companies. Although insurance companies are capable of managing their own risks with different financial instruments, they are still vulnerable to positive or negative effects particularly after extraordinary events. At such catastrophic times, the investors' perception of risk indicates the direction of the effect. For this reason in this study, the effect of natural disasters which are uncertain and which may financially harm the companies when they occur, on the stock returns of insurance companies examined by employing the event analysis method. According to the findings, natural disasters adversely affects the stock prices of insurance companies in the short term.

Keywords: Natural Disasters, Stock Return, Event Study, Insurance Companies

Jel Code: G41.

TÜRKİYE'DE TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI UYGULAMASININ MODERN HAZİNE NAKİT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Umut Tepekule¹

Özet

Hazine örgütünün temel fonksiyonu kamu gelir ve giderlerini yer ve zaman bakımından denkleştirmedir. Günümüzde bu fonksiyon, temel amacını kamu harcamaları için gerekli kaynağın en uygun zamanda, en uygun maliyetle ve en düşük risk ile bulunması olarak ifade edebileceğimiz modern hazine nakit yönetimi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda kamu hazineleri yer ve zaman bakımından denkleştirme görevini yerine getirirken sadece kamu harcamaları için gerekli kaynağın teminine odaklanmamakta; aynı zamanda, kamu nakdini ve kamu nakit rezervini maliyet etkinliğini gözetererek, etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için çaba göstermektedir. Modern kamu nakit yönetimine geçiş ile birlikte tüm kamu nakit akımları tek elden yönetilmekte, kamu hazinesi nakit yönetimi kaynaklı açık ve gizli maliyetlerini minimize etmektedir. Kamu hazinelerinin, kamu nakdini ve rezervini, aktif bir yaklaşımla ve modern nakit yönetimine uygun bir şekilde yönetebilmesi için bazı gereklilikleri karşılaması şarttır. Bu gerekliliklerden en önemlisi ise tek hazine hesabı sisteminin kurulmasıdır. Çünkü tek hazine hesabı sistemi modern nakit yönetimine geçişin temel şartı ve ön koşuludur. Ancak kamu nakit yönetiminde modern nakit yönetimine geçişin tek şartı tek hazine hesabı sisteminin kurulması değildir. Türkiye’de tek hazine hesabı sistemi ilk kez 1972 yılında kurulmuştur. Bu oluşum günümüz modern nakit yönetimi anlayışının çok gerisindedir. Ancak yıllar içerisinde Türkiye’deki tek hazine hesabı sistemi sürekli olarak

¹ Dr. Öğr. Üyesi Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, utepekule@pau.edu.tr, ORCID:0000-0001-7822-546X

değiştirilmiş ve kamu nakit yönetimi alanında yaşanan yeniliklere yer verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu süreçte son değişiklik ise 2018 yılında yapılmış ve kamu idarelerinin idari ve mali özerkliklerine zarar vermeyecek ancak tüm kamu kaynağının Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından tek bir merkezden yönetilmesine imkan tanıyacak Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemi oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı Türkiye’de nakit yönetiminin temelini oluşturan ve 2018 yılında beri uygulamada olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasını modern nakit yönetiminin teorik temellerini göz önüne alarak değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Modern Nakit Yönetimi, Kamu Nakit Yönetimi, Tek Hazine Kurumlar Hesabı

Jel Kodları: H10, H11, H30

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE TANJANT PORTFÖYÜN BELİRLLENMESİ: BİST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Metin Öner¹

Özet

Geçmişteki fiyat hareketlerini kullanarak beklenen getirinin maksimize edilmesi, riskin minimize edilmesi temel prensibine dayanan portföy seçiminin matematiksel optimizasyon ile belirlenmesine portföy optimizasyonu adı verilir. Modern portföy teorisinin klasik modeli olarak kabul edilen Markowitz ortalama varyans modeli, bir yatırımcının portföy seçim sürecini etkin sınır mantığı içinde açıklamaktadır. Etkin sınır üzerindeki her noktaya karşı gelen portföy karesel programlama ile bulunur. Shape oranı, (0, risksiz oran) noktasından etkin sınır üzerindeki bir portföy noktasına teğet olarak çizilen doğrunun eğimidir. Bu noktadaki portföye tanjant portföy adı verilmektedir. Etkin sınır üzerindeki tanjant portföy, yatırımcının risk ve getiri beklentisini birlikte karşılayan risk-etkin portföy olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı BİST 30 endeksinde yer alan hisse senetleri topluluğu içinden tanjant portföyü Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) yöntemiyle belirlemektir. Bu çalışma kapsamında önerilen PSO ile tanjant portföyü belirleme uygulaması MATLAB programında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 31 Ekim 2022 tarihinde BİST 30 endeksi kapsamında işlem gören hisse senetlerinin son bir yıllık günlük düzeltilmiş kapanış fiyatları ve bu fiyatlardan hesaplanan logaritmik getiriler kullanılarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Parçacık sürü optimizasyonu (PSO), kuş ve balık sürülerinde gözlenen sosyal davranışlardan ilham alınarak, sürekli optimizasyon problemlerinin bilgisayar ortamında çözümü için James Kennedy ve Russel Eberhart

¹ Dr. Öğr. Üyesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, metin.oner@cbu.edu.tr. ORCID: 0000-0002-0795-2050

tarafından geliştirilmiş bir bilgisayar arama algoritmasıdır. Dünya finans piyasalarında işlem gören finansal varlıkların çok çeşitli olması portföy optimizasyon problemlerinin boyutunu arttırmıştır. Bu büyük boyutlu problemlere doğrusal olmayan programlama ile çözüm getirmek zorlaşmıştır. Parçacık sürü optimizasyonu bu zorluğu giderebilecek meta sezgisel yöntemlerden birisidir. Gerçekleştirilen bilgisayar denemelerinde PSO ile bulunan sonuçların, doğrusal olmayan programlamaya dayanan optimal sonuçlar ile son derece uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Tanjant Portföy, Parçacık Sürü Optimizasyonu.

Jel Kodları: C61, C88, G11.

DETERMINATION OF TANGENT PORTFOLIO THROUGH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION: AN APPLICATION IN BIST 30 INDEX

Abstract

Portfolio optimization is the determination of portfolio selection based on the basic principle of maximizing expected return and minimizing risk by using past price movements, by mathematical optimization. Markowitz mean variance model, which is accepted as the classical model of modern portfolio theory, explains an investor's portfolio selection process within the logic of efficient frontier. The portfolio corresponding to each point on the efficient frontier is found by quadratic programming. The shape ratio is the slope of a line drawn tangentially from the point (0, risk-free rate) to a portfolio point on the efficient frontier. The portfolio at this point is called the tangent portfolio. A tangent portfolio on the efficient frontier is defined as a risk-effective portfolio that meets the investor's risk and return expectations together. The main purpose of this study is to determine the tangent portfolio from the stocks community in the BIST 30 index using the Particle Swarm Optimization (PSO) method. In this study, the

application of determining the tangent portfolio with PSO was carried out in the MATLAB. In this study, the application was carried out by using the daily adjusted closing prices of the last one year and the logarithmic returns calculated from these prices of stocks traded within the scope of BIST 30 index on October 31, 2022. PSO is a computer search algorithm developed by James Kennedy and Russell Eberhart for the computerized solution of continuous optimization problems, inspired by the social behavior observed in bird and fish flocks. The wide variety of financial assets traded in the world financial markets has increased the dimension of portfolio optimization problems. It has become difficult to solve these large-dimensional problems with nonlinear programming. PSO is one of the meta-heuristics that can overcome this difficulty. It has been observed in the computer experiments that the results obtained through PSO are highly compatible with the optimal results based on nonlinear programming.

Anahtar Kelimeler: Portfolio optimization, tangent portfolio, particle swarm optimization.

Jel Kodları: C61, C88, G11.

SEKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN TEKNOPARK FİRMALARI

Hatice Batmantaş,¹ Yavuz Tansoy Yıldırım²

Özet

Ülke ekonomisine yapmış olduğu katkı nedeniyle her geçen gün biraz daha önem kazanan ve çeşitli arayüzleri ile gerçekleştirilen üniversite-sanayi iş birliğinde en etkin arayüzlerinden birisi şüphesiz teknoloji geliştirme bölgeleridir. Ülkemizde de bu anlamda büyük yatırımlar gerçekleşmekte, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve teknopark/teknokent sayımız giderek artmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı Haziran ayı verilerine göre, Türkiye'deki teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 93'e ulaşmıştır. Bunlardan 79'u faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir. TGB'ler içerisinde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunun bilişim ve yazılım firması olduğu görülmektedir. Kabul şartlarında herhangi bir sektör kısıtlaması olmamasına rağmen teknoparklarda ağırlıklı olarak yazılım firmalarının yer alma nedeni araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. TÜİK 2020-2021 verilerine göre imalat ve ticaretin toplam üretimden elde edilen gelire yaklaşık %62 oranında katkı sağlamasına rağmen, bilgi ve iletişim sektörünün yaklaşık %2,6 oranında katkı sağladığı görülmektedir. Yapılan çalışmada nitel araştırma yönetiminden yararlanılmış, Doğu Marmara Bölgesi'nde ve Konya'da yer alan 5 teknoparkın yöneticisi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakatlar sonucu, yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük mekanlara gerek duymadan çalışmalarını gerçekleştirebilmesi ve teknoparklardaki kiralık alanların onlar için yeterli olması, diğer sektörlerde ise bu alanların inovatif proje geliştirebilmek için firmalara yeterli gelmemesi teknoparklarda yazılım sektörünün daha ağırlıklı olarak yer aldığı sonucunu ortaya koymuştur.

¹ Öğr. Gör. Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi haticesertokbatmantas@gmail.com

² Doç. Dr. Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi tansoy@hotmail.com

Üretim odaklı kurulan Konya INNOPARK'taki kiralanacak alanlar ise diğer sektörlerin de inovatif proje geliştirmesine uygun bir büyüklüktedir ve yazılım firmalarının sayısının toplam firma sayısının yarısından az olduğu görülmektedir. Literatürde teknopark üzerine pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen ülkemizde, konuyu sektörel açıdan analiz eden herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmanın literatürdeki bu boşluğu doldurması beklenmektedir. Ayrıca teknoparklarda diğer sektörlerden, özellikle imalat sektöründen daha çok firmanın yer alması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılması gerekliliği ve yeni kurulacak teknoparklar için bir örnek model sunulması açısından önemli bir yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite-Sanayi İş Birliği, Teknoparklar, Sektörel İnceleme

Jel Kodları: L50, M1, O31

TECHNOPARK COMPANIES IN TERMS OF THE DIVERSITY OF SECTORS

Abstract

Undoubtedly, technology development zones are one of the most effective interfaces in university-industry cooperation, which gains more importance day by day due to its contribution to the country's economy and is realized through various interfaces. In this sense, large investments are made in our country, and the number of Technology Development Zones and technoparks/technoparks is increasing. T.R. According to the data of the Ministry of Industry and Technology for June 2022, the number of technology development zones in Turkey has reached 93. 79 of them continue their activities actively. It is seen that the majority of companies operating in TDZs are informatics and software companies. Although there is no sector restriction in the admission conditions, the reason why software companies are mainly involved in technoparks is the subject of our research. According to

TUIK 2020-2021 data, although manufacturing and trade contribute approximately 62% to the income from total production, it is seen that the information and communication sector contributes approximately 2.6%. Qualitative research management was used in the study, and interviews were conducted with the managers of 5 technoparks in the East Marmara Region and Konya. As a result of the interviews, the fact that the companies operating in the software sector can carry out their work without the need for large spaces and the rental areas in the technoparks are sufficient for them, while these areas are not sufficient for the companies to develop innovative projects in other sectors, it has been revealed that the software sector is more dominant in the technoparks. The areas to be leased in Konya INNOPARK, which was established with a focus on production, are of a size suitable for the innovative project development of other sectors, and it is seen that the number of software companies is less than half of the total number of companies. Although there are many studies on technopark in the literature, no study has been found in our country that analyzes the issue from a sectoral perspective. The study is expected to fill this gap in the literature. In addition, it is thought that it will be an important guide in terms of the necessity of working on how to include more companies from other sectors, especially the manufacturing sector, in technoparks and presenting an example model for newly established technoparks.

Key Words: University-Industry Collaboration, Technoparks, Sectoral Review

Jel Codes: L50, M1, O31

EKONOMİK KRİZLER VE FİNANS ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yunus Savaş,¹ Coşkun Çılbant²

Özet

Ekonomik krizler ve finans arasındaki ilişkinin konu alındığı çalışmalar 2000’li yıllara kadar ana iktisadi görüşler arasında yer bulamamış ve Hyman Minsky, Charles P. Kindleberger gibi iktisatçıların finans ve ekonomik kriz arasındaki görüşleri ana akım iktisadi görüşlerin dışında tutulmuştur. 2008 finansal krizi sonrası yaşanan finansal piyasalardaki çöküş, ekonomik krizler ve finans arasındaki ilişkinin yeniden sorgulanmasına yol açmıştır. Finans sadece şirketlerin yapılarından değişimlere yol açmakla kalmayıp, hane halklarının ekonomik durumlarını da şekillendirmiştir. Güncel ekonomik yazın içerisinde finans, ekonomik krizlerin ana sebepleri arasında yer almakla birlikte, finans ve ekonomik krizler arasındaki etkileşimi açıklamak için geliştirilen çok sayıda teori bulunmaktadır. Finansal istikrarsızlık ve finansal friksiyon görüşleri ekonomik yazında krizler ve finansı ilişkilendiren ana teorik çerçeveler olmalarının yanı sıra, birçok ampirik çalışma araştırmacılar tarafından yayınlanmıştır.

Ekonomik krizler ve finans konusundaki literatürün ele alındığı bu çalışmada, veriler Scopus veri tabanından temin edilmiştir ve R tabanlı bibliometrix programı kullanılarak bibliometrik analiz yapılmıştır. Ekonomik krizler ve finans ile ilgili 1978 yılından günümüze kadar olan 700 farklı kaynaktan 870 belge incelenmiştir. 1978’den 2000’li yıllara kadar popüler olmayan ekonomik kriz ve finans konuları, 2000’li yıllarda artan sayıda çalışılmaya ve özellikle 2008 finansal krizinden

¹ Arş. Gör. Dr. Bitlis Eren Üniversitesi İİBF, yunusavas@outlook.com / ysavas@beu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9642-4734

² Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi coskun.cilbant@cbu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7406-423X

sonra oldukça fazla sayıda yayında ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Eckhard Hein en çok yayın yapan yazar olarak öne çıkmakla birlikte Rudrajeet Pal vd (2014)'in çalışması en çok atıf alan çalışma olmuştur. Finansal sistem, yatırım ve ekonomik istikrarsızlık gibi kelimeler çalışmalarda ön plana çıkarken , Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İspanya gibi ülkeler bu yayınların yapıldığı ülkeler olarak ön plana çıkmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Krizler, Finans, Bibliyometrik Analiz

Jel Kodları: G01, F65

AN ASSESSMENT ON ECONOMIC CRISES AND FINANCE RESEARCH

Abstract

Studies on the relationship between economic crises and finance could not find a place among the main economic views until the 2000s, and the views of economists such as Hyman Minsky and Charles P. Kindleberger between finance and economic crisis were excluded from the mainstream economic views. The collapse in financial markets after the 2008 financial crisis has led to a re-examination of the relationship between economic crises and finance. Finance not only caused changes in the structure of companies, but also shaped the economic situation of households. Although finance is among the main causes of economic crises in the current economic literature, there are many theories developed to explain the interaction between finance and economic crises. Financial instability and financial friction are the main theoretical frameworks in economic literature that relate crises and finance, and many empirical studies have been published by researchers.

In this study, which deals with the literature on economic crises and finance, the data were obtained from the Scopus database and bibliometric analysis was performed using the R-based bibliometrix

program. 870 documents related to economic crises and finance from 700 different sources since 1978 have been examined. Economic crisis and finance issues, which were not popular from 1978 to 2000s, have been studied in increasing numbers in the 2000s and have been tried to be associated in a large number of publications, especially after the 2008 financial crisis. While Eckhard Hein stands out as the most published author, the work of Rudrajeet Pal et al (2014) was the most cited work. While words such as financial system, investment and economic instability came to the fore in the studies, countries such as the United States of America, the United Kingdom, and Spain came to the fore as the countries where these publications were made.

Key Words: Economic Crises, Finance, Bibliometric Analysis

Jel Codes: G01, F65

ÇEVRE KONUSUNU İLGİLENDİREN BAZI ÖNCELİKLERİN SEÇİLMİŞ BÖLGE PLANLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Ahmet Uçar,¹ Uluç Çağatay²

Özet

Bölge kavramı kullanıldığı yere göre farklı ölçekler ve anlamlar taşıyabilmektedir. Bazen yeryüzünün küçük bir parçasını ifade ederken, bazı durumlarda oldukça büyük alanlarla özdeşleştirilebilmektedir. Bunların yanında coğrafi, ekonomik, sosyal, demografik ya da farklı açılardan benzerlik gösteren alanların da tanımlanmasında ve açıklanmasında da kendisine sıklıkla başvurulabilmektedir. Günümüzde ise özellikle küreselleşme ile gelişen ekonomik yapılanmalar, bölge kavramının yeniden tanımlanması ve kalkınma süreçlerinin bölgelerle eşgüdüm halinde ele alınmasıyla sonuçlanmıştır. Bölgesel planlama ise, bu sebeplerle oluşturulan bölgelerin çevresel konuları da önceleyen sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak hareket etmelerini sağlayan önemli bir araç olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de bölge planları, Avrupa Birliği’ne uyum süreci bağlamında uygulamaya alınan İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre belirlenen Düzey 2 ölçeğinde önem kazanmıştır. Düzey 2 kapsamında 26 ayrı bölge belirlenerek her bir bölge için bir Kalkınma Ajansı kurulabilmesinin önü açılmış ve bu ajanslar bölge planları için temel aktörler durumuna getirilmiştir. Bölgesel kalkınma ile önceliklerin mekânsal organizasyonun yapıldığı ve kendisinden alt ölçekli planları yönlendirici konumda bulunan bölge planları ile ilgili olarak hazırlanan bu çalışmada, seçilen bazı planlar ele alınarak çevre konusu ile önceliklerin hangi hususları içerdiği değerlendirilecek ve bölgesel kalkınma politikaları açısından ifade ettiği konular üzerinde durulacaktır.

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ahmet.ucar@cbu.edu.tr

² Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uluc.cagatay@adu.edu.tr

Anahtar Kelimeler: Bölge Planları, Bölgesel Planlama, Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma

EXAMINATION OF SOME PRIORITIES RELATED TO THE ENVIRONMENTAL ISSUE THROUGH SELECTED REGIONAL PLANS

Abstract

The concept of region can carry different scales and meanings depending on the place where it is used. Sometimes it refers to a small part of the earth, while in some cases it can be identified with fairly large areas. In addition to these, it can often be applied in the definition and explanation of geographical, economic, social, demographic or areas that are similar in different respects. Today, especially the economic structures that have developed with globalization have resulted in the redefinition of the concept of the region and the coordination of development processes with the regions. Regional planning, on the other hand, can be considered as an important tool that allows the regions created for these reasons to act in accordance with the principles of sustainable development, which also prioritize environmental issues. Regional plans in Turkey have gained importance on the Level 2 scale determined according to the Classification of Statistical Regional Units implemented in the context of the adaptation process to the European Union. Within the scope of Level 2, 26 separate regions have been identified, paving the way for the establishment of a Development Agency for each region, and these agencies have been made the main actors for regional plans. In this study, prepared in relation to the regional plans, in which the spatial organization of regional development and priorities is carried out and from which the sub-scale plans are in a guiding position, some of the selected plans will be discussed and the issues related to the environment and priorities will be evaluated and the issues expressed in terms of regional development policies will be emphasized.

Keywords: Regional Plans, Regional Planning, Environment, Sustainable Development

EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Sevda Terzi,¹ Ali Çilesiz²

Özet

Takvim anomalilerinin varlığı, finansal piyasalarda uzun yıllardır incelenmiş bir konudur. Bunlar arasında en yaygın olanları ise hafta sonu etkisi ve haftanın günleri etkisidir. Çalışmada, altın ve gümüş piyasasında çeşitli anomalilerin varlığının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında altın ve gümüşün gerçek zamanlı günlük ve aylık kapanış fiyatları ile veri seti oluşturulmuştur. Haftanın günü etkisini test edebilmek için altın ve gümüşün günlük kapanış fiyatı, yılın ayı etkisini ölçümleyebilmek için ise her ayın kapanış fiyatı veri olarak alınmış ve bu çerçevede günlük ve aylık getiri yüzdeleri elde edilerek t testi ile istatistiki olarak bu ortalama getiriler arasında farklılık olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda gümüş piyasasında takvimsel bir anomaliye rastlanmamıştır. Altın piyasasında ise haftanın günü anomalisi olarak pazartesi ve çarşamba günlerinin, yılın ayı olarak da ağustos ve eylül aylarının diğer dönemlerden anlamlı düzeyde farklı olduğu bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Anomali, Altın ve Gümüş

Jel Kodları: G40

¹ İstanbul Üniversitesi sevda-terzi@hotmail.com, 0000-0003-3305-4243

² Öğr. Gör. Kastamonu Üniversitesi acilesiz@kastamonu.edu.tr, 0000-0002-7405-5413

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Ahmet Arslan¹

Özet

Hükümetler, uyguladıkları maliye politikası amaçlarına bağlı olarak bir takım teşvik politikaları yürütmektedir. Ekonomik büyüme ve istihdamın artırılması açısından yürütülen teşvik politikalarının başında yatırım teşvikleri gelmektedir. Ekonomide yatırımlar hem istikrarın sağlanmasında hem de büyüme ve kalkınmada motor görevi görmektedir. Bir ekonomide üretimin artırılması ve bu durumun istihdama olumlu yansımaları için yatırımlara yönelik devlet desteğinin etkin ve verimli şekilde yönlendirilmesi ve kullanılması büyük öneme sahiptir. Teşvik türleri içinde vergisel teşviklerin yatırım maliyetini düşürmesi ve karlılığın artırılması sebebiyle hükümetler tarafından daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Literatürde yatırım teşviklerinin istihdama etkisini ortaya koymaya yönelik sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle bu çalışmada, 1980-2020 yıllarını kapsayan dönem için Türkiye'de uygulanan yatırım teşviklerinin istihdama olan etkisi ampirik analiz yöntemiyle araştırılmıştır. Değişkenlere ait serilerin durağanlığın tespit etmek için ADF ve PP birim kök testi kullanılmıştır. Yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek için Granger nedensellik testi yapılmış ve kısa dönemde yatırım teşvik belgesinin istihdamın nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Bu iki değişken arasındaki uzun dönemli ilişkinin sapmasız katsayılarını veren FMOLS tahmincisine göre ise, yatırım teşvik belgesindeki 1 birimlik artış istihdamı 0,078 birim arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum yatırım teşvik sayısına bağlı olarak oluşturulan

¹ Dr. Öğr. Üyesi Gaziantep Üniversitesi, aharslan66@gmail.com, Orcid Numarası: 0000-0002-2355-7544

güven ve yatırım ortamının istihdam açısından da anlamlı bir gelişme sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım Teşvik Belgesi, Vergi teşviği, İstihdam Politikaları, İşsizlik

Jel Kodları: H20

EFFECTS OF INVESTMENT INCENTIVES ON EMPLOYMENT: AN EVALUATION FOR TURKEY

Abstract

Governments carry out a number of incentive policies depending on the fiscal policy objectives they implement. Investment incentives are at the forefront of the incentive policies carried out in terms of economic growth and increasing employment. Investments in the economy act as an engine both in ensuring stability and in growth and development. In order to increase production in an economy and to reflect this situation positively on employment, it is of great importance to direct and use government support for investments in an effective and efficient way. Among the incentive types, it is seen that tax incentives are preferred more by governments because they reduce investment costs and increase profitability. Due to the limited number of studies in the literature to reveal the effect of investment incentives on employment, in this study, the effect of investment incentives applied in Turkey for the period covering 1980-2020 on employment was investigated by empirical analysis method. ADF and PP unit root tests were used to determine the stationarity of the series of variables. In order to determine whether there is a relationship between the investment incentive certificate and employment, the Granger causality test was conducted and it was concluded that the investment incentive certificate was the cause of employment in the short run. According to the FMOLS estimator, which gives the unbiased coefficients of the long-term relationship between these two variables, it is concluded that 1 unit increase in the investment incentive certificate increases

employment by 0.078 units. This shows that the confidence and investment environment created depending on the number of investment incentives provides a meaningful development in terms of employment.

Keywords: Investment Incentive Certificate, Employment Policies, Unemployment

Jell kods: H20

TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ali Nuraliyev,¹ Hürriyet Bilge²

Özet

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler mahiyeti gereğince çok boyutlu bir niteliğe sahip olup; iki ülkenin birbirini “kardeş” olarak değerlendirmesi bu ilişkilerin bugünü ve geleceğini etkileyecektir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılıklı yatırımlar, dış ticaret ve stratejik ortaklık ve yatırım anlaşmalarıyla ikili ekonomik ilişkileri pozitif yönde farklı bir boyuta taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2013-2020 yılları kapsayan Türkiye-Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Türkiye ile Azerbaycan’ın dış ticaret yoğunluğunun ölçülmesidir. Sonuç olarak Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin yerine siyasi ilişkiler daha ön planda olsa da ekonomik ilişkiler özellikle son 10 yılda gelişim göstermiş, gerçekleştirilen çeşitli girişimler sayesinde iki ülke arasında dış ticaret ilişkileri de gelişim göstermiştir. Nitekim, bu çalışmada yapılan dış ticaret yoğunluğu endeksi bu sonucu doğrular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Dış Ticaret, Ticaret Yoğunlaşma Endeksleri

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
alinuraliyev1998@gmail.com

² Dr. Öğr. Üyesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi hurriyet.bilge@gmail.com

AN ASSESSMENT ON TURKEY-AZERBAIJAN FOREIGN TRADE RELATIONS

Abstract

The relations between Turkey and Azerbaijan have a multidimensional nature due to their nature; The fact that the two countries consider each other as "brothers" will affect the present and future of these relations. In the economic relations between the two countries, mutual investments, foreign trade and strategic partnership and investment agreements carry the bilateral economic relations to a different dimension in a positive way. The aim of this study is to evaluate the foreign trade relations between Turkey and Azerbaijan covering the years 2013-2020 and to measure the foreign trade intensity of Turkey and Azerbaijan. As a result, although political relations were more important than economic relations between the two countries in the first years of Azerbaijan's independence, economic relations have developed especially in the last 10 years, and foreign trade relations between the two countries have also developed thanks to various initiatives. As a matter of fact, the foreign trade intensity index made in this study confirms this result.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Foreign Trade, Trade Concentration Indices

VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Burak Koç,¹ Ali Çilesiz²

Özet

Vergi, kamu gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturur ve yasalara dayalı bu vergi sistemi devletin önemli bir maliye politikası aracıdır. Kamu ihtiyaçlarının giderilmesi için ve etkin hizmet sunulması için devletin vergi toplaması gerekmektedir. Devletin en önemli maliye politikalarından biri olan vergi sistemi; gelir, harcama ve servet üzerinden dolaylı ya da dolaysız olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Bu durumun ekonomik büyüme ve kalkınmaya olan etkisi olumlu olabileceği gibi yanlış şekilde uygulanmasından dolayı olumsuz sonuçları da olabilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve siyasi yapıları göz önüne alınırsa özellikle gelir üzerinden alınan dolaysız vergiler; vergi indirimleri, vergisel teşvik mekanizmaları ve vergi denetim mekanizmaları yoluyla ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Fakat bu mekanizmaların çoğunlukla iyi uygulanmadığı ve en nihayetinde de ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde negatif etkilerinin olduğu görülmektedir. Harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergiler ise; tüketimin azaltılması, tasarrufların teşviki ve yurtiçi sanayiinin gelişmesine katkı sağlaması açısından önem teşkil etmektedir. Öte yandan; vergilerin ülkenin ekonomik durumuna uygun, verimli, etkin ve vergilemede sosyal adaleti sağlayacak şekilde kullanımı da önemlidir. Yukarıda bahsettiğimiz vergi türlerinin ekonomik büyüme ve kalkınmaya uzun dönemde olan etkisi değerlendirilecek olursa tüketim vergilerinin (dolaylı vergilerin) pozitif, gelir ve servet vergilerinin (dolaysız vergilerin) ise negatif

¹ Kastamonu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Kastamonu. burakkoc@kastamonu.edu.tr. Orcid No: 0000-0003-2466-6432

² Kastamonu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Kastamonu. acilesiz@kastamonu.edu.tr. Orcid No: 000-0002-7405-5413

etkisinin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve kalkınmanın kaynakları ifade edilerek, dolaylı ve dolaysız vergiler temel alınarak ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Vergi, Maliye Politikası

Jel Kodları: E52.

Abstract

Taxes constitute an important part of public revenues and this legal tax system is an important fiscal policy tool of the state. In order to meet public needs and to provide effective services, the state must collect taxes. The tax system, which is one of the most important fiscal policies of the state; It is applied in two ways, directly or indirectly, on income, expenditure and wealth. While the effect of this situation on economic growth and development can be positive, it can also have negative consequences due to its wrong application. Considering the development levels and political structures of the countries, direct taxes especially on income; It has positive effects on economic growth and development through tax reductions, tax incentive mechanisms and tax audit mechanisms. However, it is seen that these mechanisms are mostly not well implemented and ultimately have negative effects on economic growth and development. Indirect taxes on expenditures are; It is important in terms of reducing consumption, encouraging savings and contributing to the development of domestic industry. On the other hand; It is also important to use taxes in accordance with the economic situation of the country, efficiently, effectively and in a way that ensures social justice in taxation. Considering the long-term effects of the tax types mentioned above on economic growth and development, it is seen that consumption taxes (indirect taxes) have a positive effect, while income and wealth taxes (direct taxes) have a negative effect. In this study, the sources of economic growth and development will be

expressed and their effects on economic growth and development will be examined based on direct and indirect taxes.

Keywords: Economic Growth and Development, Economic Growth, Tax, Fiscal Policy.

KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SİYASAL BOYUTUYLA İLGİLİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Ramazan Gökbnar¹

Özet

Küreselleşme kavramı son yılların en fazla gündemde olan konularındandır. Küreselleşme alanında çalışmalar çoğunlukla sosyal bilimler alanında olmakla birlikte diğer tüm bilim alanlarında yapılmakta ve önemli bir küreselleşme literatürü oluşmuştur.

Ekonomik boyut, *küreselleşmenin* en önemli bileşenlerinden birisidir. Literatürde küreselleşme konusundaki yayınların çoğunluğu küreselleşme kavramının ekonomik yönüyle olmakla birlikte küreselleşmenin sosyal, kültürel ve siyasal yönleri konusunda da yayınlar giderek artmaktadır.

Belirli bir bilim alanında araştırmacıların katkılarını inceleyen atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik çalışmalar son yıllarda giderek hızla artmakta ve ilgi görmektedir. Dünyada akademik yayın performans ölçümünde özellikle dünya üniversite sıralamalarında Web of Science (WoS), Scopus en çok kullanılan veri tabanlarıdır. Çeşitli disiplinlerde yayın yapan bilimsel dergilerin etki gücünü, yayınlanan makalelerin aldığı atıf sayısını gösteren ve ayrıca araştırmacıların makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veri tabanıdır.

Bu çalışma, küreselleşmenin ekonomik ve siyasal boyutlarıyla ilgili WoS'ta yer alan makale ve derleme türü yayınların ülkeler, kurumların üretim performansları üzerinde gelinen noktayı göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, Uluslararası atıf indeksleri (SCI-SSCI-A&HCI ve Thomson National Science Indicators, InCites) kullanılmıştır.

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ramazan.gokbnar@cbu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-2084-7332>

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Küreselleşme, Küreselleşme Literatürü, Atıf Dizini, Web of Science

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS RELATED TO ECONOMIC AND POLITICAL DIMENSIONS OF GLOBALIZATION

Abstract

The concept of globalization is one of the most popular topics of recent years. Studies on globalization are mostly encountered in the field of social sciences. However, all other fields of science also conduct studies on globalization. Thus, important literature in the field of globalization has been created.

The economic dimension is one of the most important components of globalization. Most of the publications in the relevant literature are related to the economic dimension of the concept of globalization. However, academic publications on the social, cultural, and political dimensions of globalization are also increasing.

Bibliometric studies examining the contributions of researchers in a particular field of science and based on citation indexes have received increasing attention in recent years. Web of Science (WoS) and Scopus are the most widely used databases in academic performance measurement in the world, especially in university rankings. They are a kind of bibliographic database that show the impact power of scientific journals, the number of citations, and lists the articles of the researchers and the references of the articles.

In this study, articles and review articles in WoS related to the economic and political dimensions of globalization were taken into consideration. Thus, it is aimed to show the point reached on the production performances of countries and institutions. Additionally, international citation indexes (SCI-SSCI-A&HCI and Thomson National Science Indicators, InCites) were used in the study.

Key Words: Bibliometric Analysis, Globalization, Globalization Literature, Citation Indexes, Web of Science

BİR GÖÇ POLİTİKASI ARACI OLARAK DIŞ TİCARET: ÜRDÜN MUTABAKATI TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL OLABİLİR Mİ?

Mustafa Güder¹

Özet

Yakın dönemde mülteci sorununa yeni ve uzun vadeli alternatif yaklaşımların geliştirebilmesi çabası uluslararası ölçekte öne çıkan önemli konu başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda gündeme gelen yeni yaklaşımlardan biri ise yoğun mülteci nüfusa sahip olan komşu ülkelere doğrudan yabancı yatırımlar ve dış ticaret teşvikleri kanalıyla çeşitli desteklerin sunulması olmuştur. Buradaki amaç, dış ticareti bir göç kontrolü aracı olarak kullanarak mültecilere insana yakışır iş olanaklarının sunulması ve ikamet ettikleri ülkelerde kalmalarının sağlanmasıdır. 2016 yılında imzalanan Ürdün Mutabakatı bu amaca yönelik hayata geçirilen en önemli girişimlerden biri olmuştur. Mutabakat içeriği itibarıyla insan hayatını iyileştirmeye yönelik yüksek idealleri savunsa da uygulanmasında pek çok sorun da ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, dış ticaretin göç kontrolü gibi spesifik amaçları gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılmasını Ürdün Mutabakatı örneği üzerinden incelemektir. Buna ek olarak çalışmada, en çok mülteci nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye için de bu örnek üzerinden değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu tür bir politikanın uygulanma aşamasında her iki ülkenin kendi iç faktörleri de göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Dış Ticaret, Özel Ekonomik Bölgeler

Jel Kodları: J61, O24, R1

¹ Arş. Gör. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mustafa.guder@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7056-2365

FOREIGN TRADE AS A MIGRATION POLICY TOOL: CAN THE JORDAN COMPACT BE A MODEL FOR TURKEY?

Abstract

The effort to develop new and long-term alternative approaches to the refugee problem in the recent period constitutes one of the important topics that come to the fore on an international scale. One of the new approaches that came to the agenda in this direction was the provision of various supports to neighboring countries with a dense refugee population through foreign direct investments and foreign trade incentives. The aim is to provide refugees with decent work opportunities and to stay in their country of residence by using foreign trade as a means of immigration control. The Jordan Compact, signed in 2016, has been one of the most important initiatives for this purpose. Although the compact advocates high ideals to improve human life in terms of its content, many problems arose in its implementation. The aim of this study is to examine the use of foreign trade as a tool to achieve specific purposes such as immigration control, through the example of the Jordan Compact. In addition, in the study, evaluations are made on this example for Turkey, which hosts the largest refugee population. In the implementation phase of such a policy, the advantages and disadvantages that may arise by considering the internal factors of both countries are emphasized.

Keywords: Migration, Foreign Trade, Special Economic Zones

Jel Codes: J61, O24, R1

KAMU HARCAMALARI İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Şaban Ertekin,¹ Elvan Hayat²

Özet

Kamu harcamaları genel olarak kamusal mal ve hizmetlerin parasal tutarını ifade etmektedir ve günümüz modern dünyasında kamu kesiminin milli ekonomi içerisindeki yerine de işaret etmektedir. Söz konusu harcamaların en önemli finansman kaynağı şüphesiz vergi gelirleridir. Bu sebeple Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde etkin bir harcama politikasının belirlenmesi için sağlam bir vergi yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Yani kamu harcamalarının genel olarak vergi gelirleri ile finanse ediliyor olması, aralarındaki ilişkinin doğru tespit edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ilişkiye yönelik literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye ölçeğinde kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişki analiz edilmiş ve harcamalar ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisinin harcama ve vergi politikaları arasındaki ilişki üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Ekonometrik analizde, COVID 19 dönemini de kapsayan 2010 Mart – 2022 Eylül dönemine ait aylık kamu harcamaları ve vergi gelirleri verileri kullanılarak öncelikle geleneksel birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri yapılmıştır. Daha sonra nedensellik ve eşbütünleşme testleri yapılarak uygun model seçilmiştir. Türkiye’de kamu hacamaları ve vergi gelirleri arasında elde edilen ilişkiler yorumlanarak çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri, Zaman Serisi Analizi

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üni. Aydın İktisat Fakültesi, saban.ertekin@adu.edu.tr orcid no: 000-0003-3438-3193

² Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üni. Aydın İktisat Fakültesi, elvan.hayat@adu.edu.tr orcid no: 0000-0001-8200-8046

Jel Kodları: H50, H20, C13.

THOMAS POGGE'UN KÜRESEL KAYNAK VERGİ ÖNERİSİ: YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM

Abdülhamid Özgün Birkalan,¹ Elyasa Aksoy²

Özet

Thomas Pogge tarafından ortaya atılan Küresel Kaynak Vergisi (KKV)³ petrol, kömür ve doğalgaz gibi arzı sınırlı olan doğal kaynakların satılması ya da kullanılmasından doğan kazançları konu alan düz oranlı bir vergi önerisidir. Pogge bu önerinin hava veya su gibi yok edilemeyen ancak zarar verilebilen kaynaklar için genişletilebileceğini ifade etmektedir. Pogge'a göre doğal kaynakların kontrolü, sınırları içinde bulunduğu devlete bırakılmalı ancak bu kaynakların satılması veya kullanılması durumunda ise kaynağın değerinin küçük bir kısmı vergi olarak tahsil edilmelidir. Doğal kaynaklar üzerine konan bir verginin fiyat mekanizması yoluyla doğal kaynakları daha çok kullananlara yansıtılabileceği de ifade edilmektedir. Vergi oranı bir netlikten uzak olsa da başlangıçta küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın %'1'lik bir kısmının yoksulluğun ortadan kaldırılmasında yeterli olabileceği vurgulanmaktadır. Bu yolla elde edilen gelirlerin yeniden dağıtılması ve dolayısıyla küresel düzeyde yoksulluğun azaltılması hatta ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Zira Pogge'a göre iyi durumda olanlar (better-off)'ın zenginliği ile kötü durumda olanlar (worse-off)'ın yoksulluğu arasında üç temel neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki, daha iyi durumda olanların

¹ Arş. Gör. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi, ozgunbirkalan8@gmail.com, a.ozgun.birkalan@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1369-8922

² Arş. Gör. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi, elyasa.aksoy@gmail.com, elyasa.aksoy@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2224-7568

³ Thomas Pogge bu teoriyi önceleri global resource tax olarak adlandırmıştır. Ancak yoksul kimselerin petrol ve kömür gibi dünya üzerinde bulunan tüm sınırlı kaynaklar üzerinde devredilemez bir paya sahip olduğu düşüncesiyle temettü olarak yapılması gereken bir ödemeyi ifade etmek için "dividend" kelimesini kullanmıştır.

şekillendirdiği ve daha kötü durumda olanlara dayatılan ortak kurumsal düzenin etkileridir. Diğer bir neden ise, çeşitli dönemlerde fetih, sömürgeleştirme, kurum ve kültürlerin yok edilmesinin yanı sıra baskı, şiddet, köleleştirme ve soykırım gibi tarihi olayların yaşanmasıdır. Üçüncü neden ise doğal kaynakların kullanımından karşılıksız dışlamadır. Zira doğal kaynaklardan yararlananlar yararlanmayanlara göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Pogge ilk iki nedenin yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan her reformu destekleyeceğini belirtmektedir. Bundan ötürü son nedene odaklanarak küresel kaynakları daha fazla kullananların, daha az kullananları telafi etmeleri gerektiği görüşünü savunmaktadır. Thomas Pogge tarafından ortaya atılan KKV önerisine en önemli değerlendirme ve eleştirilerden bir tanesi sosyal psikoloji, politik psikoloji ve küresel adalet gibi alanlarda çalışmalarıyla bilinen Tim Hayward tarafından yapılmıştır. Hayward KKV'nin, Pogge'un düşüncelerinin aksine, yoksulluğu gidermede ters etki yapacağını ve çevrenin korunması konusunda yeterli etkiye sahip olamayacağını iddia etmektedir. Amerikalı filozof John Rawls ise bir ülkenin zenginliğini belirleyen en önemli unsurun vatandaşların siyasi ve vatandaşlık erdemleri olduğunu ifade ederek Pogge'un doğal kaynakların kullanımından karşılıksız dışlamanın neden olduğu dezavantajlar fikrini reddetmektedir. Kanadalı filozof Joseph Heath ise ulusların zenginliğinin nedeninin yanlış anlaşıldığını, KKV'nin uygulanması durumunda az gelişmiş ulusların cezalandırılacağını ifade ederek Pogge'un düşüncesini ciddi şekilde eleştirmiştir. Bu çalışmada Thomas Pogge tarafından önerilen küresel kaynak vergisi kamu maliyesi perspektifinden ele alınmış olup, uygulanması durumunda beklenildiği gibi verginin doğal kaynakları daha çok kullananlar üzerinde kalmasının genellikle mümkün olmayacağı görüşü savunulmuştur. Doğal kaynakların büyük bir kısmı Pogge'un ifade ettiği gibi özellikle gelişmiş ülkeler tarafından kullanılıyor olsa da katma değerler de çoğunlukla bu ülkeler tarafından yaratılmaktadır. Üretim sürecinin çok erken aşamalarında uygulanan hammadde fiyatı üzerinden alınan verginin, piyasa koşullarının uygun olması durumunda fiyat mekanizması aracılığıyla yeniden

yansıtılmasına engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum verginin yalnızca iyi durumda olanların üzerinden alınmasını engellemekte ileriye yansıma, geriye yansıma ve çapraz yansıma gibi yansıma türleri neticesinde kötü durumda olanlar üzerinde de kalmasına neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Kamusal Mallar, Küresel Kaynak Vergisi, Vergi Yansıması.

Jel Kodları: H87.

THOMAS POGGE'S GLOBAL RESOURCE TAX PROPOSAL: AN ALTERNATIVE METHOD TO REDUCE POVERTY

Abstract

Introduced by Thomas Pogge, the Global Resource Tax (GRT)¹ is a flat-rate tax proposal that deals with acquisitions from the sale or use of natural resources, with limited supply, such as oil, coal and natural gas. Pogge states that this recommendation can be extended to resources that cannot be destroyed but eroded, such as air or water. According to Pogge, the control of natural resources should be left to the state in which it is located, but if these resources are sold or used, a small portion of the value of the resource should be collected as tax. It is also stated that a tax on natural resources can be reflected to those who use natural resources more, through the price mechanism. Although the tax rate is ambiguous, it is emphasized that %1 of the global gross domestic product may be sufficient to eradicate poverty at the beginning. It is aimed to redistribute the income obtained in this way and thus to reduce or even eliminate poverty at the global level. According to Pogge, there are three main reasons between the wealth of the better-off and the

¹ Thomas Pogge previously called this theory the global resource tax. However, he used the word "dividend" to express a payment that should be made as a dividend, considering that the poor have an inalienable share in all the limited resources in the world, such as oil and coal.

poverty of the worse-off. The first of these reasons is the effects of shared institutional order that is shaped by the better-off and imposed on the worse-off. Another reason is the historical events such as oppression, violence, enslavement and genocide, as well as conquest, colonization, destruction of institutions and cultures, took place in various periods. The third reason is unrequited exclusion from the use of natural resources. Because those who benefit from natural resources provide significant advantages over those who do not. Pogge states that the first two reasons will support any reform made to eradicate poverty. Therefore, focusing on the last reason, he advocates that those who use the global resources more should compensate for those who use less. One of the most important evaluations and criticisms of the GRT proposal put forward by Thomas Pogge was made by Tim Hayward, who is known for his work in areas such as social psychology, political psychology and global justice. Hayward argues that GRT, contrary to Pogge's thoughts, will have the opposite effect on poverty alleviation and will not have sufficient impact on environmental protection. The American philosopher John Rawls, on the other hand, states that the most important factor determining the wealth of a country is the political and civic virtues of citizens and rejects Pogge's idea of the disadvantages caused by unrequited exclusion from the use of natural resources. Canadian philosopher Joseph Heath severely criticized Pogge's thought, stating that the reason for the wealth of nations was misunderstood and that underdeveloped nations would be punished if the GRT was implemented. In this study, the global resource tax proposed by Thomas Pogge is discussed from the perspective of public finance, and it is argued that it is generally not possible to keep the tax on those who use natural resources more, as expected, if implemented. Although most of the natural resources are used especially by developed countries, as Pogge states, added values are mostly created by these countries. There is no obstacle for a tax levied on the price of the raw material, which implemented at very early stage of the production process, to be reflected again through the price mechanism if the market conditions are suitable. Therefore, this situation prevents

the tax from being only on those who are in good condition, and may cause it to remain on those in bad condition as a result of reflection types such as forward reflection, backward reflection and cross reflection.

Keywords: Global Public Goods, Global Resource Tax, Tax Incidence

Jel Code: H87.

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA YAŞANAN BAZI VERGİLENDİRME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Hamza Kahrıman¹

Özet

Günümüzde internetsiz bir yaşam artık düşünülemez noktalara gelmiş durumda. Özellikle internetin bilgisayar ortamından çıkıp, tabletler, cep telefonları ve akıllı saatler aracılığıyla kullanılabilir olması, erişim kolaylığını sağlamış ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. TÜİK'ın Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında %82,6 iken 2022 yılında %85,0'e ulaşmış durumdadır. Bireylerin %82,7'sinin, 2022 yılının ilk 3 ayını kapsayan dönemde İnterneti düzenli olarak kullandığı görülmektedir. İnternetin bu denli yoğun kullanımında sosyal medya platformlarına olan yoğun ilgi en önemli faktörlerin başında gelmektedir. İlk çıkış gayesi; bireylerin duygularını, fikirlerini, resimlerini, videolarını arkadaşları ile paylaşmak amacıyla taşıyan sosyal medya platformları, zaman içinde artan ilgi ve ulaştıkları kullanıcı sayıları ile birlikte geleneksel ticari faaliyetleri sarsıcı etkiler meydana getirmeye başladı. Başta reklamcılık sektörü olmak üzere, ticari faaliyetlere ilişkin pek çok konuda ciddi değişim ve dönüşümler yaşanmaya başladı. Ayrıca sayıca az olan ve ulus ötesi yapıya sahip bu sosyal medya platformlarının ciddi reklam gelirleri elde etmesi ülkelerin vergi idarelerini kısa sürede dikkati çekti ve bunlar elde ettiği kazançların vergilendirmesine dair gelişmeler yaşandı.

Sosyal medyanın günümüzde birkaç türlü kullanımına rastlanmaktadır. En yaygın olanı, bireysel kullanım denilen ve ilk çıkışı amacına bağlı olarak bireylerin duygularını, fikirlerini, resimlerini,

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hamza.kahrıman@adu.edu.tr

videolarını arkadaşları ile paylaşmak amacıyla kullanımdır. İkinci kullanım türü bireysel kullanım boyutunda ziyade ürettikleri içeriklerle, paylaştıkları video ve resimlerle takipçi sayılarını oldukça yüksek rakamlara ulaştırıp, sonrasında bu yüksek takipçi sayısının avantajını kullanarak ticari anlamda ürün reklamları yaparak para kazanan Influencer ve Youtuber adı verilen sosyal medya içerik üretimi şeklindeki kullanım türüdür. Diğer bir kullanım türünü ise evde ürettikleri ürünleri sosyal medya aracılığıyla satan üreticiler oluşturmaktadır. Diğer bir yaygın kullanım türünü ise gelir vergisi ya da kurumlar vergisi mükellefi olan bireysel ya da kurumsal firmaların ürün tanıtımları için oluşturdukları kurumsal sosyal medya hesapları oluşturmaktadır. Sosyal medyanın Influencer ve Youtuber adı verilen sosyal medya içerik üreticileri tarafından kullanımı ile sosyal medya aracılığıyla evde üretilen malların satışı konusunda yaşanan gelişmeler ve bu konudaki vergisel düzenlemeler ve sosyal medya platformlarının vergilendirilmesi konusundaki güncel gelişmeler bu çalışmanın temel ilgi alanını oluşturmaktadır.

AKHİSAR KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI (1530-1575)

Kadir Adamaz¹

Özet

Eskiçağlardan günümüze yerleşimlerin bulunduğu Akhisar, çeşitli medeniyetlerin halklarına ev sahipliği yapmış olup Saruhanoğulları beyliğinin ardından Osmanlı Devleti yönetimine girmiş ve bu devletin taşra teşkilatı içinde Saruhan Sancağında Kaza olarak yer bulmuştur. Çalışmada Akhisar kazasındaki XVI. yüzyıldaki yerleşmeler ve nüfusa ait bilgiler tahrir defterlerindeki veriler ışığında ortaya konulmuştur. Nüfus bakımından şehir merkezinin sancak genelinde ön sıralarda yer almasına rağmen, kırsal bölgedeki yerleşim ve nüfus rakamları için aynı durum söz konusu değildir. 1531 yılında 17 adet olan mahalle sayısının 1575 yılında 2 adet artarak 19' a yükseldiği belirlenmekle birlikte Akhisar şehrinde nüfus rakamlarında gerileme bulunmaktadır. Nitekim 1531 yılında 3745 kişilik yaklaşık nüfus 1575 yılında 3243'e düşmüştür. 1531 yılında Akhisar şehrinin nüfus bakımından en büyük mahallesi "Ahmed Paşa" iken, en küçük mahallesi "Cami-i Cedid" olmuştur. 1575 yılında ise "Ahmed Paşa" mahallesi yine ilk sıradaki yerini korurken "Cedid" Mahallesi son sırada yer almıştır. Pir-i Fani, a'ma gibi kimseler yanında imam, hatip, muhassıl gibi görevlilerden oluşan muaf zümre şehirde yaşamaktadır. Yüzyılın ilk ve ikinci yarısında bazılarının Oğuz Boyu isimlerini taşıdığı belirlenen 13 adet köyü ve mezraları bulunan Akhisar kazasının kırsal bölge yerleşimlerinin sayısı Saruhan Sancağındaki birçok kazaya nazaran daha azdır. "Adillü" köyü yüzyılın ilk ve Karşu Yana köyü de ikinci yarısında kazadaki en fazla nüfusa sahip köyler olurken, yüzyılın ilk yarısında Gökbaşı, ikinci yarısında da Kayı köyü en küçük köy olma özelliğine sahiptir. Kazadaki mahalle sayısının artmasına ve köy

¹ Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, adamazkadir@hotmail.com, orcid: 0000-0003-4976-0003

sayısının yüzyıl içinde değişmemesine rağmen kaza nüfusunda yaklaşık %10 oranında bir gerileme de izlenmektedir. Nitekim yüzyılın ilk yarısında kaza toplam nüfusu 4900 civarında iken yüzyılın ikinci yarısında gerileyerek yaklaşık 4350 olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akhisar, Nüfus, Yerleşme.

Jel Kodları: R1.

DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF AKHISAR DISTRICT (1531-1575)

Abstract

Akhisar, where settlements were located from ancient times to the present, hosted the peoples of various civilizations and entered the administration of the Ottoman State after the Saruhanoğulları principality and found a place as a Kaza in the Saruhan Sanjak within the provincial organization of this state. In the study, the information about the settlements and population in the 16th century in Akhisar district were revealed in the light of the data in the cadastral registers. Despite the fact that the city center is at the forefront of the sanjak in terms of population, the same is not the case for the settlement and population figures in the rural areas. Although it was determined that the number of neighborhoods, which was 17 in 1531, increased by 2 in 1575 to 19, there is a decline in the population figures in Akhisar city. As a matter of fact, the approximate population of 3745 people in 1531 decreased to 3243 in 1575. In 1531, the largest neighborhood of Akhisar city in terms of population was "Ahmed Pasha", while the smallest neighborhood was "Cami-i Cedit". In 1575, while the "Ahmed Pasha" neighborhood was still in the first place, the "Cedit" neighborhood was in the last place. In addition to the very old and blind people, an exempt group consisting of officials such as imams, preachers and muhassil lives in the city. In the first and second half of the century, the number of rural settlements in the Akhisar district, which has 13 villages and hamlets, some of which were determined to be Oghuz Boyu, is less than

many districts in Saruhan Sanjak. While “Adillü” village was the most populated village in the first half of the century and Karşu Yana village in the second half of the century, Gökbaşlu village in the first half of the century and Kayı village in the second half had the characteristic of being the smallest village. Although the number of neighborhoods in the district has increased and the number of villages has not changed over the century, a decrease of approximately 10% is observed in the population of the district. As a matter of fact, while the total population of the district was around 4900 in the first half of the century, it decreased to 4350 in the second half of the century..

Keywords:Akhisar, Population, Settlement.

Jel Code :R1.

2010-2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMALARININ KONU ALANI VE METODOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

Kadir Adamaz,¹ Rümeyşanur Çiftçi²

Özet

Bu çalışma Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında vatandaşlık eğitimi ve öğretimi kapsamında yapılmış yüksek lisans tezlerinin konu alanı ve metodolojik olarak eğilimlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma yöntemi nitel olarak belirlenmiştir. Vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yapılmış yüksek lisans çalışmalarının nitel araştırma yöntemi ile incelenebilmesi için doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon, Yayın ve Daire Başkanlığı’na ait veri tabanında bulunan, 2010-2020 yılları arasında vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yazılmış yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. 20.07.2022 tarihinde izinli olan vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında 169 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Buna göre yüksek lisans tezleri; bilim dalı, anabilim dalı, enstitü, üniversite, yıl, danışman unvanı, tez dili, sayfa sayısı, araştırma konuları, örnekleme yöntemleri, örneklem büyüklüğü, çalışma grubu, araştırma deseni, veri toplama aracı, analiz yöntemi, geçerlik ve güvenilirlik yöntemleri şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Yapılan kategorilerde frekans ve yüzde kısımları çıkarılarak bulgular elde edilmiştir. Bilgiler, araştırmacı tarafından oluşturulan tez inceleme formu ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları şu şekildedir; alan yazında üzerinde en

¹Doç.Dr Kadir Adamaz, kadir.adamaz@cbu.edu.tr

² Bilim Uzmanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ciftcirumeysanur@gmail.com

çok çalışılan konu alanı öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir, bu durum alt başlıklardan olan çalışma gruplarının da öğretmen odaklı olması sonucumuzu doğrulamıştır. Yıllara göre baktığımızda, incelenen taramada vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında 2010 ve 2020 yıllarında yüksek lisans tezi olarak yazılmadığı bir yıla rastlanılmamıştır. Vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinde yıllara göre belli bir artış görülmüştür. Araştırmanın yıllara göre azalma ya da artma sebepleri müfredatın değişim durumları olmuştur. Özellikle son yıldaki azalma sebeplerinden en önemlisi dersin kendine özgü bir yapıda olmaması olabilir. Üniversite ve enstitü boyutunda bakılan, vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinin Gazi Üniversitesi'nde, %5,32 oranıyla en çok eğitim bilimleri enstitülerinde araştırmalar yapıldığı öğrenilmiştir. Anabilim dalına göre bakarsak vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinde %36,09 oranı ile en çok Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ilk başta yer almaktadır. Bilim dalı boyutunda incelendiğinde vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanındaki yüksek lisans tezlerinde en fazla Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı'nda yapıldığı belirlenmiş. Vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanlarında yazılmış yüksek lisans tezlerinin sayfa sayılarına bakıldığında genel olarak en çok 100-150 sayfa aralığında yer aldıkları görülmüştür. Araştırma yöntemlerinin incelenmesi sonucunda vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinde en fazla nicel yöntemin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla nitel araştırma yöntemi ve karma araştırma yönteminin kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yazılmış yüksek lisans tezin de en çok tercih edilen analiz yönteminin t- testi, sonrasında Anova ve aritmetik ortalama şeklinde tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık eğitimi, Vatandaşlık öğretimi, Doküman incelemesi

Jel Kodları: Y4.

Abstract

This study aimed to determine the subject area and methodological trends of the master's theses made within the scope of citizenship education and training in Turkey between the years 2010-2020. The study method was determined qualitatively. The document review method was used to examine the graduate studies in the field of citizenship education and teaching with the qualitative research method. The universe of the research consists of master's theses written in the field of citizenship education and training between the years 2010-2020 in the database of the Higher Education Council Documentation, Publication and Department. On 20.07.2022, 169 master's theses in the field of citizenship education and training, which were on leave, were reached. Accordingly, master's theses; science, department, institute, university, year, advisor title, thesis language, number of pages, research topics, sampling methods, sample size, study group, research design, data collection tool, analysis method, validity and reliability methods. Findings were obtained by subtracting the frequency and percentage parts in the categories made. The information was transferred to the computer environment with the thesis review form created by the researcher. Content analysis method was used in the analysis of these data. Some of the findings obtained as a result of the research are as follows; It has been determined that the most studied subject area in the literature is related to the professional competencies of teachers, which confirms our conclusion that the working groups, which are among the sub-headings, are also teacher-oriented. When we look at the years, we did not find a year in the field of citizenship education and teaching in the field of citizenship education and teaching in 2010 and 2020 in which it was not written as a master's thesis. There has been a certain increase over the years in the master's theses in the field of citizenship education and teaching. The reasons for the decrease or increase in the research over the years were the changes in the curriculum. The most important reason for the decrease, especially in the last year, may be that the course is not in a unique structure. It has been learned that the master's theses made in the field of citizenship

education and training, which are examined at the size of universities and institutes, were conducted in Gazi University, and mostly in educational sciences institutes with a rate of 5.32%. If we look according to the department, the Department of Educational Sciences ranks first with a rate of 36.09% in the master's theses made in the field of citizenship education and teaching. When examined in terms of discipline, it was determined that the most of the master's theses in the field of citizenship education and teaching were done in the Social Studies Education Department. When the page numbers of the master's theses written in the fields of citizenship education and teaching are examined, it is seen that they are generally in the range of 100-150 pages. As a result of the examination of the research methods, it was revealed that the most quantitative method was used in the master's theses written in the field of citizenship education and teaching. Then, it was concluded that qualitative research method and mixed research method were used respectively. The most preferred analysis method in the master's thesis written in the field of citizenship education and teaching was determined as t-test, then Anova and arithmetic mean.

19 VE 20. YÜZYILLARDA DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERİN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI

Ali Rıza Gökbunar¹

Özet

Osmanlı Devleti nüfusunda 18.yüzyıldan itibaren siyasal, savaş ve çeşitli nedenlerle (kıtlıklar, salgın hastalıklar vb.) nedenler önemli değişimler görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde meydana gelen savaşlar ve ayaklanmalar nedeniyle birçok insan yerinden zorunlu olarak göç etmiştir. Nüfus yapısında yaşanan büyük dramatik değişimler toplumun sosyo-ekonomik hayatı üzerinde de doğal olarak etkileri söz konusu olmuştur. Bu tebliğde Osmanlı Devleti demografik yapısını etkileyen salgın hastalıklar, kıtlıklar ve göçler incelenerek nüfus yapısındaki sonuçları incelenmiştir.

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF CHANGES IN DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Abstract

Since the 18th century, significant changes have been seen in the Ottoman population for political, war and various reasons (famines, pandemics, etc.). During this period, many people were forced to emigrate because of the wars and riots that occurred. Major dramatic changes in the population structure have had a natural impact on society's socio-economic life as well. This report examined the results of the population structure by examining epidemics, famines and migrations that affect the demographic structure of the Ottoman state.

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com

MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI KAPSAMINDA İŞ BANKASI'NIN TÜRK SANAYİSİ VE GİRİŞİMCİSİNİN GELİŞMESİNDEKİ KATKISI

Ali Rıza Gökbunar¹

Özet

20 yüzyılın başlarında tartışılmaya başlayan ve 1912 Balkan Savaşları tamamen uygulanmaya başlayan Milli İktisat Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel politikaları olmuş günümüzde de politikaların gündemde tutmaktadır. Ülkenin ihtiyacı olan sanayi ve alt yapı yatırımlarının yapılması için finansman sağlanması ve bu süreç içerisinde bu yatırımları yapacak girişimcilerin yetiştirilmesi rekabet edebilir milli ürünlerin teşvik edilmesi Milli İktisat Politikalarını temel ilkeleri olmuştur. 1913 yılında sanayinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi için ilk teşvik yasası çıkartılmıştır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte siyasi iktidar sanayi işletmelerinin kurulması ve girişimcilerin desteklenmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla “Milli Bankaların” kurulmasını desteklemiştir.

Milli İktisat Politikasının temel unsurlarından birisi olan milli girişimcilerin desteklenmesi politikalarla birlikte Osmanlı Devleti'nde sonuçlar elde edilmeye başlanmış, milli girişimcilerin kurdukları işletmelerin yanı sıra pek milli yerel bankalar faaliyete geçmiştir. Bu bankalar, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası (1917), Milli Aydın Bankası (1914), Milli Karaman Bankası (1914), Akşehir Osmanlı İktisat A.Ş. (1916), Konya Ahali Bankası (1917), Manisa Bağcılar Bankası (1917), Eskişehir Çiftçiler Bankası (1918), Adapazarı İslâm Ticaret Bankası Osmanlı A.Ş. (1914) kurulmuştur. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte Milli İktisat Politikaları yeni kurulan Cumhuriyet'in iktisat politikalarının temelini oluşturmuştur.

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com

Bu tebliğde, 1924 yılında Cumhuriyeti'mizin kurucu Mustafa Kemal Paşa'nın kurulmasını teşvik ettiği ve önemli bir miktarda sermaye sahibi olduğu İş Bankası'nın, Milli İktisat Politikaları kapsamında "Milli Bir Banka", "Milli Sanayi"nin ve "Milli Girişimcinin" geliştirilmesinde katkısı incelenmiştir.

THE İŞ BANK'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF TURKISH INDUSTRY AND ENTREPRENEURS, AS PART OF THE NATIONAL ECONOMIC POLICIES

Abstract

The National Economic Policies, which began debating in the early 20th century and were fully enforced during the 1912 Balkan Wars, are the basic policies of the Turkish Republic and are today also on the agenda of policies. Providing financing for investments in industry and infrastructure that the country needs, and the development of entrepreneurs who will make those investments in the process, and the promotion of competing national products, have been fundamental principles of the National Economic Policies. In 1913, the first law of incentives was accepted to encourage industry and entrepreneurship. Upon adoption of this law, political power supported the establishment of "National Banks" in order to secure the financing needed to set up industrial enterprises and support entrepreneurs.

In conjunction with the policies of supporting national entrepreneurs, a key component of the National Policy of Economics, results are being achieved in the Ottoman State, while national entrepreneurs are operating as well as many local banks. These banks Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası (1917), Milli Aydın Bankası (1914), Milli Karaman Bankası (1914), Akşehir Osmanlı İktisat A.Ş. (1916), Konya Ahali Bankası (1917), Manisa Bağcılar Bankası (1917), Eskişehir Çiftçiler Bankası (1918), Adapazarı İslâm Ticaret Bankası Osmanlı A.Ş. (1914). With the proclamation of the Republic, the

National Politics of Economics formed the basis of the new Republic's economic policies.

This notification examines İŞBank's improvements on “national bank” national industry” and “national entrepreneur” among national financing policies which Mustafa Kemal Pasha encouraged it to be established and had a substantial amount of capital in 1924

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINI AZALTICI BİR YÖNTEM OLARAK “DAVADAN VAZGEÇME”

Ramazan Armağan,¹ Ayşe Armağan²

Özet

Kamu hizmetlerinin finansmanının ana kaynağını oluşturan vergiler; yapısal açıdan dinamik ve değişken, uygulama alanının geniş, taraf sayısı çok, hukuki cebir altında alınma, herkesten ve her şey üzerinden ödeme gücüne göre alınabilen parasal değerlerden oluşmaktadır. Vergilemeye ilişkin olaylar veya işlemlerin sahip olduğu çok yönlü olma özelliği nedeniyle uygulanmasında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Günümüzde, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde genellikle idari veya yargısal çözüm yollarından yararlanılmaktadır. İdari ve yargı yolu ile çözümde; öncelikle idari çözüm yolunun izlendiği sonuç alınamazsa veya doğrudan yargını tercih edildiği ve adli yargı veya idari yargıya bağlı ya da tamamen bağımsız bir yargı dalı olmak üzere aynı zamanda çok az olmakla birlikte her ikisinin karması şeklinde kullanıldığı yargı sistemlerine rastlanılmaktadır. İdari yargıya bağlı olarak oluşturulan Türk Vergi Yargı Sisteminin anayasal- yasal dayanaklarını; 1982 Anayasası'nın 36. ve 125. maddesinde yer verilen hükümler ile Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu oluşturmaktadır. Ülkemizde 1982 yılından itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergilerle ilgili uyuşmazlıkların yargısal çözümünde ilk derece yargı organı olan vergi mahkemeleri görevlendirilmiştir. Yargısal açıdan dava açılmasıyla; hakları ihlal edilen veya menfaatleri tehlikeye düşenler, hakkını ihlal eden ya da

¹ Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ramazanarmagan@sdu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1786-6877.

² Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ayse.armagan@cbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5018-4416.

tehdit oluşturan taraftan ihlal veya tehdidi durdurması, varsa zararlarının giderilmesi veya hakkının korunması için yetkili ve görevli mahkemelerden kesin sonuç elde etmek istenmektedir. Genellikle yargılama sürecinde zaman, maliyet ve zahmet yönünden önemli sakıncalar yaşanabilmektedir. Ülkemize, yargının işleyişi ve etkinliğine zarar veren aksamaların giderilmesine yönelik geliştirilen çeşitli yöntem arayışları söz konusudur. Bu kapsamda yargı sistemi içinde “davanın kabulü” veya “davadan feragat” beyanları ile kesin olmayan nihai mahkeme kararları için kanun yoluna başvurulmadığı takdirde de davanın sonlandırılmasının mümkün olduğu müesseseler kullanılmaktadır. 07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunda 213 sayılı Kanunun 379. maddesine “kanun yolundan vazgeçme” başlığı ile yeni bir düzenleme daha ihdas edilmiştir. Davadan vazgeçme müessesesi; feragat ve kabulden tamamen farklı bir niteliğe sahip olup, mükelleflerce lehine veya aleyhine verilen ve henüz kesinleşmemiş nihai kararlar için, istinaf ve/veya temyiz yoluna başvurulmaması sonucu vergi alacağının tahakkuku ve tahsili amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında bu müesseseye ilişkin teknik bilgiler, vergi yargı sistemine katkı ve etkisi hakkında genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Vergi, Vergi Uyuşmazlığı, Davadan Vazgeçme, Vergi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

"WITHDRAWAL OF CASE" AS A METHOD TO REDUCE TAX DISPUTES

Abstract

Taxes, which constitute the main source of financing of public services; It consists of monetary values that are structurally dynamic and variable, have a wide application area, have many parties, are not taken under legal force, can be taken from everyone and everything according to their ability to pay. Due to the multifaceted nature of taxation-related events or transactions, various problems may arise in its implementation. Today, administrative or judicial solutions are

generally used in the resolution of tax disputes. In the solution through administrative and judicial means; If the result is not obtained in which the administrative solution is followed first, or the judiciary is preferred directly and the judiciary is subordinate to the judicial or administrative judiciary or a completely independent judiciary branch, there are also judicial systems where both are rarely used as a mixture. The constitutional-legal basis of the Turkish Tax Judiciary System, which was established under the administrative jurisdiction; The provisions included in Articles 36 and 125 of the 1982 Constitution and the Law on the Council of State, the Law on the Establishment and Duties of Regional Administrative Courts, Administrative Courts and Tax Courts, and the Administrative Procedure Law, constitute the Tax Procedure Law. Since 1982, tax courts, which are the first-degree judicial organs, have been appointed in the judicial settlement of disputes related to taxes within the scope of the Tax Procedure Law. Judicial litigation; Those whose rights are violated or whose interests are endangered, from the party violating their rights or posing a threat, to stop the violation or threat, to remedy the damages, if any, or to protect their rights, are requested to obtain final results from the competent and authorized courts. Generally, there may be significant inconveniences in terms of time, cost and inconvenience in the trial process. There are various methods that have been developed to eliminate the disruptions that harm the functioning and effectiveness of the judiciary in our country. In this context, institutions are used in the judicial system where it is possible to terminate the case, even if legal action is not taken for the declarations of "acceptance of the case" or "waiver of the case" and final court decisions that are not final. In the Law No. 7194 published in the Official Gazette dated 07/12/2019 and numbered 30971, a new regulation was introduced with the title of "giving up on the legal remedy" in Article 379 of the Law No. 213. the case of withdrawal; It has a completely different nature from waiver and acceptance, and aims at accrual and collection of tax receivables as a result of not appealing and/or not appealing for final decisions given in favor or against taxpayers and which are not yet finalized. Within the

scope of the study, a general evaluation is made about the technical information about this institution, its contribution to the tax jurisdiction system and its effect.

Key words: Tax, Tax Dispute, Withdrawal Of Case, Tax Dispute resolution methods

ENFLASYON VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; OECD ÜLKELERİ İÇİN YAYILMA ETKİSİ

Şahin Bulut¹

Özet

Son dönemlerde fiyatlarda görülen genel artışlar başta Türkiye olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri etkilemektedir. Dünya ticareti ise 2019'dan itibaren sırasıyla 3,3; 4,3; 4,9 trilyon dolar gerçekleşmiş ve 2022 ve 2023 yılında ise 5,5; 6,5 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Görüldüğü üzere dünya ticareti artmaya devam etmektedir. Bunun anlamı üretimde çarkların döndüğü, arz ve talebin devam ettiği anlamına gelmektedir. Üretim genel olarak firmalar tarafında yapılmakta ve bu firmaların değerlerini ise borsalardaki hisseleri temsil etmektedir. Firmaların üretmiş oldukları ürünlerin ve diğer girdilerin fiyatlarında artış yaşanırken dünya genelinde borsalarda da artış görülmektedir. Bu çalışmada enflasyon ve hisse senetleri arasındaki ilişki 20012-2022 dönemi için aylık verilerle yayılma etkisi ve nedensellik analizi yöntemiyle analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Hisse Senedi, Spillover.

Jel Kodları: E31, G0, C0.

¹ Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr, 0000-0002-3462-6381

RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND SHARE PRICES; SPILLOVER EFFECT FOR OECD COUNTRIES

Abstract

The general increases in prices in recent years affect developed and developing economies including Turkey. World trade has been realized as 3.3, 4.3 and 4.9 trillion dollars respectively as of 2019 and it is expected to be 5.5 and 6.5 trillion dollars in 2022 and 2023. As can be seen, world trade continues to increase. This means that the wheels turn in production; This means that supply and demand continue. Production is generally carried out by companies and the values of these companies are represented by their shares in the stock markets. While there is an increase in the prices of the products and other inputs produced by the companies, there is an increase in the stock markets around the world. In this study, the relationship between inflation and stocks will be analyzed with the monthly data for the period 2012-2022, using the spillover effect and causality analysis method.

Keywords: Inflation, Stock, Spillover

Jel Kodları : E31, G0, C0.

